

QUADERNOS DE CRIMINOLOGÍA

Revista de Criminología y Ciencias Forenses

Año IV · Número 13 · Trimestral · Abril/junio 2011 · 8 €

SECCIF

DOI: 10.5281/zenodo.12760602

TÍTULO SUPERIOR EN CRIMINOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES

El **TÍTULO SUPERIOR EN CRIMINOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES**, ofrece una especialización integral en las diferentes áreas del conocimiento criminológico a través del estudio de sus fundamentos teóricos y el desarrollo de programas prácticos con los más modernos sistemas de investigación criminal

+ información: www.villanueva.edu

TÍTULO SUPERIOR
**CRIMINOLOGÍA Y
CIENCIAS FORENSES**
VILLANUEVA CENTRO UNIVERSITARIO

VILLANUEVA
CENTRO UNIVERSITARIO
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

uniaeri
enhancing security, serving justice,
building peace

T

ras el éxito del **Curso de Antropología Forense**, organizado por SECCIF a finales de junio en Burgos, con el aforo completo, y la exposición **1911-2011: Un siglo en la escena del crimen**, que se celebró en los salones de Caja Círculo de esta misma ciudad castellana, la Sociedad ya está preparando un gran seminario a finales de este año en Valladolid, del que podréis informaros próximamente en nuestro *blog*: seccif.wordpress.com

Ahora, tienes en tus manos el número 13 de *Quadernos de Criminología* que comienza con un artículo firmado por cuatro profesores de la Universidad Camilo José Cela –**Francisco Pérez Fernández, Joanne Mampaso Desbrow, Nereida Bueno Guerra y Pilar González Lozano**– donde analizan los cambios sucedidos en la vigente Ley Orgánica reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores (LORRPM) y cómo han afectado a la figura del psicólogo como parte del proceso judicial.

A continuación, la jueza **Margarita Robayna** afirma que la violencia humana no es instintiva sino que se aprende y que, precisamente, sus semillas se siembran en los primeros años de la vida, se cultivan y desarrollan durante la infancia y empiezan a dar sus frutos en la adolescencia; el criminólogo **José Manuel Servera** nos explica el origen, los objetivos y el funcionamiento de un proyecto pionero: el diario digital *Criminología y Justicia*; y el profesor de la Universidad de Salamanca **José Ignacio Antón Prieto** realiza un recorrido por el pasado, el presente y el futuro de la Criminología moderna que nació en el s. XIX y que discutió sobre las ideas de delito y delincuente, en los años sesenta del s. XX, planteando numerosas teorías que el autor explica de forma muy precisa.

Como es habitual, la revista se completa con nuestras secciones: en *Mala-mente*, **Alberto Albacete** nos acerca al ruso Andréi Chikatilo, el *Carnicero de Rostov*; **Roberto Carro Fernández** echa un vistazo a una “caja negra” con 500.000 años de antigüedad; **Carlos L. Gobernado** entrevista a una autora que te sorprenderá muy gratamente: **Janire Rami-la**; y, en mi sección de *In albis*, conoceremos cuáles son los cuatro crímenes internacionales más graves. Nos leemos después del verano.

Carlos Pérez Vaquero.
Director de “Quadernos de Criminología”

SUMARIO

N.º 13 · Abril/junio 2011

SECCIF

QUADERNOS DE CRIMINOLOGÍA

REVISTA DE CRIMINOLOGÍA
Y CIENCIAS FORENSES

EDITA

**Sociedad Española de
Criminología y
Ciencias Forenses**

C/ Angustias, 34, 2.º dcha.
47003 Valladolid

Tel.: 983 181 527 · seccif@seccif.org

COLABORA

Universidad Camilo José Cela
Madrid

DIRECTOR

Carlos Pérez Vaquero
cpvaquero@gmail.com

CONSEJO EDITORIAL

Aitor M. Curiel López de Arcaute

Ángel Ponce de León

Angélica Gurtiérrez Gutiérrez

Alberto Albacete Carreño

Alberto Angoso

Antonio Ignacio Cela Ranilla

Carlos J. López Gobernado

César Alonso Zamorano

Fernando Pérez Álvarez

Francisco J. Oterino Durán

Francisco Pérez Abellán

Jaime Gutiérrez Rodríguez

Javier Peña Echeverría

Jesús García Aller

José Delfín Villalain

Juan José Arechederra

Marta Domínguez-Gil González

Roberto Carro Fernández

Tony Roig

Vicente Herrero Hidalgo

MÉXICO:

Wael Hikal

socecrimnl@hotmail.com

DISEÑO Y ARTE

Ana Jarabo Benavides

juancarlarana@gmail.com

K-idea. Servicios integrales de

Imagen y Gestión

info@k-idea.es

FOTOMECÁNICA E IMPRESIÓN

Gráficas Germinal

FOTOGRAFÍAS

www.morguefile.com

www.wikipedia.es

Depósito legal: VA-843-2007

ISSN: 1888-0665

INCISO Y CONTANTE

UNA CAJA NEGRA CON
500.000 AÑOS DE
ANTIGÜEDAD

ROBERTO CARRO

página 14

IN ENGLISH

CONVENCIÓN
DE LAS NACIONES
UNIDAS CONTRA LA
DELINCUENCIA
ORGANIZADA
TRANSNACIONAL

página 24

LA LORRPM:
EL PSICÓLOGO COMO
PARTE DEL EQUIPO

FRANCISCO PÉREZ,
JOANNE MAMPASO,
NEREIDA BUENO Y
PILAR GONZÁLEZ

página 6

LA CCIÓN SOCIAL
ESTATAL:
ANTI JURICIDAD (I)

MARGARITA R. ROBOYNA

página 16

IN ALBIS

LOS CUATRO CRÍMENES
INTERNACIONALES
MÁS GRAVES

página 26

MALA-MENTE

página 5

página 30

ENTREVISTA
JANIRE RÁMILA

página 34

CRIMINOLOGÍA
Y JUSTICIA: EL
NACIMIENTO DE
UNA NUEVA ERA

JOSÉ MANUEL SERVERA

página 38

LA CRIMINOLOGÍA
COMO CIENCIA
SOCIAL

J. INGNACIO ANTÓN

BIBLIOGRAFÍA

página 29

página 46

WEBGRAFÍA

EL CARNICERO DE ROSTOV

Andrei Chikatilo (16/10/1936- 16/02/1994)

- Nació en una pequeña aldea de Ucrania rodeado de hambruna, los cadáveres podían verse por las calles. De pequeño oía contar a su madre que su hermano mayor había sido raptado y devorado, creció convencido de ello.
- Durante su juventud, y debido a su timidez, tuvo verdaderas dificultades para relacionarse con las mujeres, sus primeros intentos sexuales fueron un fracaso, podía eyacular, precozmente, sin tener tan siquiera una erección, salvo en contadas ocasiones.
- Se casó y con sus escasas erecciones consiguió tener 2 hijos, convirtiéndose en un marido sumiso y asexual, con repetidas discusiones con su mujer por su falta de actividad sexual.
- Trabajó en una escuela como profesor, donde los propios alumnos le humillaban y le pegaban envolviéndole en una manta. Lo expulsaron del centro por haber molestado sexualmente a los alumnos.
- Fue en diciembre de 1978, a los 42 años, cuando asesinó por primera vez a una niña de 9. Haber sido maestro le hacía saber cómo hablar con los niños. La llevó al campo donde tras violentarla y ver salir la sangre de un arañazo en la pelea, tuvo un orgasmo. La sangre y el sexo quedaron irremediablemente unidas para él. La policía, aunque lo interrogó por este asesinato al descubrir sangre de la menor cerca de una cabaña de su propiedad, no consiguió imputarle el delito.
- Tres años después, nuevamente en un bosque, consiguió que una joven de 17 años le acompañase para tener relaciones sexuales, con sus fallidos intentos, la chica se rió de él, rabioso por eso la estranguló y eyaculó sobre su cadáver.

Después de estos dos primeros asesinatos, de carácter sexual, Chikatilo

MALA-MENTE

ALBERTO ALBACETE CARREÑO
alberto.albacete@telefonica.net

descubrió que volvería a asesinar, se excitaba con los gritos de sus presas y asesinarlos era el acto sexual en sí.

- A partir de aquí, las víctimas se sucedieron una tras otra: menores huidos de sus casas, retrasados mentales, prostitutas... Sólo 7 fueron varones entre 7 y 15 años. Los convencía para llevarlos a zonas boscosas, atacándoles con violencia, signos de sadomasoquismo y señales de multitud de puñaladas, siempre más de 30. Cada vez transcurría menos tiempo entre cada una de sus acciones. Sólo en 1984, asesinó a 15 personas.
- Los mutilaba, incluso a mordiscos, llegó a confesar placer practicando canibalismo, diseccionaba los genitales, mordisqueaba sus pezones y los arrancaba a bocados. Su firma asesina fue extirparles los ojos, pensaba que la imagen del asesino se quedaría plasmada una vez muertos.
- Pasaron unos años –noviembre de 1990– para volver a detenerlo. Durante el interrogatorio seguido por un psicólogo –Bukhanovsky– no pudo soportar la presión al recordar sus actos y confesó sus crímenes: declaró haber cometido 53 asesinatos, acompañando a la policía a recuperar algunas de sus víctimas.
- En su defensa intentó alegar, como excusa absolutoria, tener perturbaciones mentales, pero el jurado le consideró “legalmente cuerdo”, asistió al juicio con una revista pornográfica y durante la vista sacó su pene y cogiéndolo gritó Fijaos que inutilidad, ¿qué iba a hacer yo con esto?
- Condenado a la pena capital, fue ejecutado con un tiro en la nuca en la prisión de Moscú el 16 de febrero de 1984.
- En 1995 inspiró la película *Citizen X* dirigida por Chris Gerolmo. ■

LA LORRPM: EL PSICÓLOGO COMO PARTE DEL EQUIPO

RELEVANCIA DE LAS APORTACIONES EDUCATIVAS

SPANISH LAW REGARDING MINORS' CRIMINAL LIABILITY: THE PSYCHOLOGIST AS PART OF THE TECHNICAL TEAM

THE RELEVANCE OF EDUCATIONAL CONTRIBUTIONS

FRANCISCO PÉREZ FERNÁNDEZ,
JOANNE MAMPASO DESBROW
NEREIDA BUENO GUERRA
PILAR GONZÁLEZ LOZANO

PALABRAS CLAVE / KEYWORDS

Responsabilidad penal | Menores |
Medidas psicoeducativas

*Criminal liability | Minors |
Psychoeducatives measures*

RESUMEN / ABSTRACT

Considerando que esta norma establece que la responsabilidad penal de los menores ha de ser educativa, parece necesario responder al doble objetivo de esta investigación. Por un lado, se pretende analizar los cambios sucedidos en la LORRPM y cómo han afectado dichos cambios a la figura del psicólogo como parte del proceso judicial; por otro, trata de facilitar algunas de las medidas psicoeducativas más empleadas en este ámbito.

Whereas LORRPM provides that the minors' criminal liability is to be educational, it seems necessary to meet the twin objective of this research. On the one hand, tries to analyze the changes occurring in this Law and how these changes have affected the psychologist as part of the judicial process and, on the other hand, seeks to provide some of the most widely used psycho-educational measures in this area.

AUTORÍA DEL ARTÍCULO

Francisco Pérez Fernández,
Joanne Mampaso Desbrow,
Nereida Bueno Guerra y Pilar González Lozano.
Profesores de la Universidad Camilo José Cela
(Madrid)
fperez@ucjc.edu | jmampaso@ucjc.edu | nbueno@ucjc.edu |
pgonzalez@ucjc.edu

“En el marco de la LORRPM, el psicólogo cumple sus funciones en el ámbito del equipo técnico (tribunal de menores) o en el equipo de tratamiento (en el centro de cumplimiento).”

Con el fin de analizar concisamente los cambios sucedidos, determinar en qué medida han afectado éstos a la relevancia del papel del psicólogo y, en última instancia, desgranar las diversas aportaciones educativas, este trabajo se ha estructurado en cuatro grandes apartados:

1. MARCO LEGISLATIVO

Varias han sido las iniciativas que han tratado de configurar un marco de referencia en lo que al menor infractor se refiere y, bajo esta premisa, las últimas aportaciones en la materia nos permiten diferenciar y matizar aspectos relevantes

con respecto a la anterior Ley 5/2000, de 12 de enero, que ya han sido debidamente analizados, por ejemplo, en trabajos como los Arribas Cos y Robles (2005); o bien Burcet, Forné, Macías, Medà, Miquel y Ponce (2005).

De forma más específica, en la Tabla I se detallan algunos de los cambios más representativos que ha aportado la vigente Ley Orgánica reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores (LORRPM) –según la redacción dada por la L.O. 8/2006, de 4 de diciembre– con respecto a su antecesora, y atendiendo a las dos franjas de edad básicas que la ley establece (14-16 años y 16-18 años).

TIPO DE DELITO	EDAD	MEDIDAS
Sin violencia ni intimidación, y sin grave riesgo para la vida o integridad física	14 a 16 años	2 años, máximo. No puede aplicarse régimen cerrado
	16 a 18 años	2 años, máximo. No puede aplicarse régimen cerrado
Con violencia o intimidación, o con grave riesgo	14 a 16 años	2 años, máximo. Puede aplicarse régimen cerrado (5/2000) que pasa a tres años máximo (8/2006)
	16 a 18 años	Hasta 5 años. Puede imponerse régimen cerrado que pasa a 6 años (8/2006)
Extrema gravedad	14 a 16 años	2 años, máximo. Puede aplicarse régimen cerrado. Tres años en la Ley 8/2006
	16 a 18 años	Régimen cerrado de 1 a 5 años obligatorio. Periodo de seguridad hasta transcurrido 1 año de cumplimiento. Se amplía a 6 años en la ley 8/2006
Asesinato, violación, terrorismo	14 a 16 años	Necesariamente régimen cerrado de 1 a 4 años. En concurso de delitos hasta 5 años. Se amplía a 6 años (8/2006)
	16 a 18 años	Necesariamente régimen cerrado de 1 a 8 años. Periodo de seguridad la mitad de la medida. En concurso de delitos (uno de ellos necesariamente terrorismo) hasta 10 años
Delitos graves o delitos actuando en banda, organización o asociación (sólo L.O. 8/2006)	14 a 16 años	3 años, máximo. Puede aplicarse régimen cerrado
	16 a 18 años	Hasta 6 años. Puede imponerse régimen cerrado. En caso de extrema gravedad necesariamente régimen cerrado de 1 a 6 años

Tabla I. Resumen de las medidas propuestas por la L.O. 5/2000 y la L.O. 8/2006 en función de la edad del menor.

Fuente: Elaboración propia

Por tanto, tal y como se refleja en esta tabla, las modificaciones en lo que a la franja de edad se refiere se han visto endurecidas. De tal manera que, frente a la opinión extendida entre la población, la LORRPM aumenta en uno o dos años por término medio las medidas sancionadoras que contemplaba la legislación a la que reemplaza e incorpora, además, una nueva categoría denominada *delitos graves o delitos actuando en banda, organizaciones o asociación*. Por otra parte, propone y requiere de la participación del menor infractor en la comunidad de suerte que trata de facilitar con ello su integración en el contexto social (Coy y Torrente, 1997).

2. FUNCIONES DEL PSICÓLOGO EN EL MARCO DE LA LEY

La figura del psicólogo aparece integrada en dos ámbitos. A continuación, se exploran las funciones que cumple el psicólogo y que no han sido alteradas tras las últimas modificaciones de la Ley 8/2006.

2.1. COMO PARTE DEL EQUIPO TÉCNICO (TRIBUNAL DE MENORES)

Ya el Art. 508 de la Ley Orgánica del Poder judicial, que ampara la creación de plazas laborales para los profesionales y expertos necesarios para auxiliar a la Administración de justicia, se daba carta de naturaleza a la figura del psicólogo de modo que, aportando sus conocimientos a los órganos judiciales, ayude a optimizar el enjuiciamiento de las conductas humanas (Casado y Urra, 1991).

En la materia que nos ocupa, y pese a que en los procesos de menores los jueces deben ser obligatoriamente especialistas en este ámbito, en septiembre

de 1988 nacían los **Equipos Técnicos de Apoyo a los Juzgados (ETAJ)**, compuestos por profesionales de la psicología, el trabajo social o la asistencia social y la pedagogía. Las funciones y fines de los ETAJ son los siguientes:

- a) Aproximar al juez, mediante informe escrito, y dentro de las alternativas que permite la ley, la realidad personal del menor. Este informe llega a tener tal relevancia que, con anterioridad a la aprobación de la reforma de la LORRPM en 2008, podía extender la aplicación de la LORRPM a los mayores de 18 años y los menores de 21 años, si el juez así lo hubiera acordado, atendiendo específicamente a las circunstancias personales y el grado de madurez del infractor expresadas por el ETAJ en su evaluación (Antón Boix, 2007).
- b) Informar de cuáles son las medidas, ya sean cautelares o de aplicación, que supongan un mayor beneficio para el menor infractor según sus características peculiares. El fundamento de este informe, siguiendo el carácter sancionador-educativo de la LORRPM, es el principio de intervención mínima. Debemos señalar en este punto dos aspectos interesantes:

- Actualmente, la coincidencia entre la orientación de la medida aportada por los ETAJ y los acuerdos adoptados por jueces y magistrados de la Comunidad de Madrid es del 89%, lo cual ofrece una idea bastante acertada del grado de seguimiento que los profesionales de la justicia hacen de los informes técnicos (Casado y Urra, 1991).
- La ausencia de *numerus clausus* en relación a los centros o actividades

“(...) el art. 508 de la Ley Orgánica del Poder judicial, (...) daba carta de naturaleza a la figura del psicólogo de modo que (...) ayude a optimizar el enjuiciamiento de las conductas humanas.”

destinados a las medidas contempladas en el marco de las “tareas socio-educativas” permite poder adaptarlas a la personalidad, ambiente y circunstancias del menor infractor, lo cual es un perfecto ejemplo de tratamiento individualizado que permite una previsión de éxito mayor. Es aquí donde el ETAJ dispone de mayor grado de libertad, creatividad y autonomía para poder asignar una tarea ad hoc al menor infractor, de suerte que su desempeño pueda revertir adecuadamente en su reeducación y reinserción.

c) De modo muy diferente a lo que ocurre en los procesos que implican a adultos, el ETAJ puede aconsejar la no continuación –suspensión o aplazamiento– del procedimiento judicial si estima que podría perjudicar el interés superior del menor. En este caso propondrá una serie de medidas alternativas extrajudiciales.

d) El ETAJ debe realizar el seguimiento del menor ejecutando, revisando o proponiendo la suspensión del fallo (Arribas y Robles, 2005), pudiendo también proponer que se deje sin efecto, o bien la reducción y/o sustitución de la medida fallada en sentencia de acuerdo a una serie de condicionantes específicos (Álvarez Ramos y Olalde, 2002).

2.2. COMO PARTE DEL EQUIPO DE TRATAMIENTO (CENTRO DE CUMPLIMIENTO)

Si bien el psicólogo, en los tribunales, actúa en el marco de una función netamente asesora y evaluativa; en los centros de cumplimiento, aparte de mantener su función evaluativa, incorpora las siguientes: planificar el funcionamiento del centro, aplicar los tratamientos individuales y colectivos, elaborar y aplicar los programas en medio abierto e intervenir empleando técnicas de mediación.

Figura 1. Funciones del psicólogo. Equipo Técnico y Equipo Tratamiento. (Adaptado de Álvarez y Olalde, 2002)

3. MEDIDAS EDUCATIVAS CONTEMPLADAS EN LA LORRPM

Existe el convencimiento entre la población de que si el autor de cualquier delito es un menor de edad, la reacción del sistema penal es virtualmente inexistente, y de que la víctima carece de protección real. Por supuesto, ya lo hemos indicado antes, se trata de una percepción falaz del problema que, tal vez, reside en la orientación de la LORRPM.

De hecho, para comprender la respuesta que el sistema ofrece a los actos del menor infractor, se debe entender que esta legislación tiene principios y características distintas a los que propone y pretende la legislación de adultos. Como se afirma en la Recomendación 87 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, los jóvenes son personas en evolución y, por lo tanto, todas las medidas que se adopten con respecto de ellos deben –o deberían– tener un carácter

fundamentalmente educativo. Así ocurre en el caso de la LORRPM, en la que todas las medidas que pueden imponerse a los menores infractores forman parte de un régimen de sanciones específico, con una finalidad netamente educativa y que se adopta valorando fundamentalmente su interés (Millán, 2009).

3.1. MEDIDAS DE INTERNAMIENTO

Son las más restrictivas que posibilita la LORRPM. Su objetivo prioritario es disponer de un ambiente que provea de las condiciones educativas adecuadas para que el menor pueda reorientar aquellas disposiciones o deficiencias que han caracterizado su comportamiento antisocial. En todos los casos se establecen dos periodos. El primero incluye el internamiento en el régimen determinado por la sentencia (ver Tabla II), entretanto el segundo añade un periodo de libertad vigilada para favorecer la paulatina reinserción social del menor infractor.

INTERNAMIENTO EN RÉGIMEN CERRADO	Los menores residirán en el centro y desarrollarán en él las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio
INTERNAMIENTO EN RÉGIMEN SEMIABIERTO	Las personas sometidas a esta medida residirán en el centro, pero realizarán fuera de él actividades (formativas, educativas, laborales y de ocio) establecidas en el programa individualizado de ejecución de la medida (La realización de actividades fuera del centro quedará condicionada a la evolución de la persona y al cumplimiento de los objetivos previstos)
INTERNAMIENTO EN RÉGIMEN ABIERTO	Las personas sometidas a esta medida llevarán a cabo todas las actividades del proyecto educativo en los servicios normalizados del entorno, residiendo en el centro como dominio habitual, con sujeción al programa y régimen interno del mismo

Tabla II. Tipos de internamiento

A continuación, la legislación contempla determinadas medidas particulares de internamiento para casos específicos:

a) *Internamiento terapéutico (cerrado, semiabierto y abierto)* para los menores que precisan de un contexto estructu-

“La libertad vigilada, las prestaciones en beneficio de la comunidad, el tratamiento ambulatorio, la asistencia a un centro de día o la convivencia con otras personas son algunas de las medidas alternativas al internamiento.”

rado en el que poder realizar una programación terapéutica (por ejemplo, alteración psíquica, grave adicción de dependencia de sustancias alcohólicas, etcétera.). Esta medida podrá aplicarse sola o como complemento de otra.

- b) *Permanencia de fines de semana*: las personas sometidas a esta medida permanecerán en su domicilio o en un centro hasta un máximo de 36 horas entre la tarde o noche del viernes y la noche del domingo, a excepción, en su caso, del tiempo que deban dedicar a las tareas socioeducativas que les hayan sido asignadas por el juez, y que deban llevarse a cabo fuera del lugar de permanencia.

3.2. MEDIDAS ALTERNATIVAS AL INTERNAMIENTO

En el caso de que sean jurídicamente aplicables, estas medidas eliminan las desventajas que conlleva la privación de libertad. Por una parte, y desde la perspectiva del menor infractor, se evita su exclusión social y su etiquetado. Del mismo modo, y en beneficio económico del Estado, se minimizan los gastos extraordinarios que conlleva el internamiento (Ventas, 2006). Sea como fuere, la LORRPM contempla las que se detallan a continuación:

1. *Libertad vigilada*: el menor infractor es sometido a vigilancia y supervisión, a cargo de personal especializado, con el fin de que adquiera las habilidades, capacidades y actitudes necesarias para un correcto desarrollo personal y social. Durante el tiempo que dura, el menor también debe cumplir las obligaciones y prohibiciones que, de acuerdo con la LORRPM, el juez pueda imponerle.
2. *Prestaciones en beneficio de la comunidad*: consiste en realizar una actividad en beneficio de la colectividad en su conjunto, o bien de personas que se encuentren en una situación de precariedad. Se buscará relacionar la naturaleza de la actividad en que consista esta medida con la de los bienes jurídicos afectados por el menor (esta medida no podrá imponerse sin su consentimiento).
3. *Tratamiento ambulatorio*: se aplicaría en los mismos supuestos que el internamiento terapéutico pero cuando se considere que para su tratamiento no sea necesaria la privación de libertad. Si el menor rechaza un tratamiento de deshabitación, el juez habrá de aplicarle otra medida adecuada a sus circunstancias.
4. *Asistencia a centro de día*: residirá en su domicilio habitual y acudirá a un centro, plenamente integrado en la comunidad, a fin de realizar actividades de apoyo, educativas, formativas, laborales o de ocio.
5. *Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo*: el menor debe convivir, durante el período de tiempo establecido por el juez, con otra persona, una familia distinta a la suya o un grupo educativo para orientar en su proceso de socialización.
6. *Realización de tareas socio-educativas*: el menor llevará a cabo actividades específicas de contenido educativo que faciliten su reinserción social (como, por ejemplo, asistir a un taller ocupacional).
7. *Privación del permiso de conducir* ciclomotores o vehículos a motor, o del derecho a obtenerlo, o de las licencias administrativas para caza o para el uso de cualquier tipo de armas.

8. *Privación de cargo o empleo público* (inhabilitación absoluta).

9. *Amonestación*: el juez manifiesta al menor las razones que hacen socialmente intolerables los hechos cometidos, le expone las consecuencias que para él y para la víctima han tenido -o podrían haber tenido-, y le formula recomendaciones para el futuro.

10. *Prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o su familia u otra persona que determine el juez*: Esta medida impedirá al menor acercarse a ellos o establecer contacto, por cualquier medio.

4. REFLEXIONES

Indiscutiblemente, la LORRPM ha generado un gran debate sociopolítico y jurídico que afecta tanto al ciudadano como al profesional psicoeducativo (Vázquez y Serrano, 2004); sin embargo, y en vista de las medidas que se han especificado, puede advertirse que se trata de confrontaciones interesadas en la medida que eluden que el objetivo central de esta legislación no es el castigo sino, ante todo, la reeducación del menor infractor.

Se puede comprender el dolor de los victimizados ante lo que a menudo consideran “condenas blandas”, pero esto debe servir para fomentar la coherencia antes que para hostigar el populismo: si las medidas que contempla la LORRPM tienen un fundamento educativo y resocializador, entonces se debe asumir que tanto el tipo de pena como su duración, se deben adaptar a los plazos y necesidades para que el objetivo de la reinserción del menor se muestre eficiente.

Es habitual que el menor infractor presente carencias, falta de capacitación

y pobres habilidades sociales. A esto, generalmente, se añaden otras dificultades: familias de procedencia de clase media-baja que carecen de una red de apoyo social, desestructuración familiar, adicciones, disfuncionalidad, abusos, maltratos, etc. Esto pone de manifiesto la necesidad de realizar una intervención socioeducativa y psicológica eficiente que atienda con pertinencia las necesidades sociales, familiares y personales de estos menores, y este es el objetivo central de la LORRPM. Ley que, lamentablemente, a menudo y por la precariedad de recursos, no viene apoyado por otras acciones externas como la mejora de las condiciones sociales y familiares de estos menores.

Es cierto que no sólo el psicólogo, sino también el resto de los profesionales en materia socioeducativa que trabajan con él, ya sea en la elaboración de informes como en el tratamiento, están pertrechados con las herramientas legales necesarias para la realización de su trabajo, pero lo común no es que los problemas se presenten por los límites jurídicos o la falta de implicación de los profesionales, sino por la carestía de recursos a través de los que aplicar adecuadamente las medidas y funciones que se han descrito y –no menos importante– a causa de la incomprensión y la reactividad de la sociedad ante estas cuestiones. Las CC.AA. y los ayuntamientos han de dotarse de los medios necesarios, tanto humanos como físicos, sin olvidarse de promover la adecuada sensibilización social que impulse la implicación y la creación de una red de recursos comunitarios que trabajen conjuntamente con los profesionales, ya sea en la aplicación de las medidas dispuestas por la LORRPM, ya en materia de prevención.

BIBLIOGRAFÍA

- Álvarez Ramos, F., y Olalde, A. (2002): Análisis comparativo de dos procesos de mediación en justicia juvenil: fase presencial y ejecución de medidas. *Comunicación presentada en el Congreso de Justicia Juvenil*. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
- Antón Boix, M.C. (2007): El psicólogo en la jurisdicción de menores. Consultado en <http://www.saludmental.info/Secciones/Juridica/2007/menores-psicologos-julio07.html> (25 diciembre 2010).
- Arribas Cos, M^a.I. y Robles, J.I. (2005): La ley de responsabilidad penal del menor y el papel del psicólogo y la mediación en la ley 5/2000. *Revista Psicopatología Clínica, Legal y Forense*, Vol.5, pp 31-55.
- Burcet, J., Forné, P., Macías, M., Medà, E., Miquel, S y Ponce, C. (2005). Estrategias de intervención en medio abierto. *Revista de Educación Social 4*, extraído el 16 de noviembre de 2010.
- Coy, E. y Torrente, G. (1997). Intervención con menores infractores: su evolución en España. *Anales de Psicología* 13(1), 39-49.
- Mayor Casado, M.D. y Urra Portillo, J. (1991): Juzgado de menores. La figura del psicólogo. *Revista Papeles del psicólogo*, nº48.
- Millán, M^a.J. (2009). La jurisdicción de menores ante la violencia de género. *Revista de Estudios de Juventud*, 86, 137-150.
- Pérez, F. (2006). Reconstrucción y cárcel. El desarrollo histórico reciente de la psicología jurídica española. *Revista de Historia de la Psicología*, 27 (2-3), 205-214.
- Vázquez, C. y Serrano, M^a.D. (2004). La opinión pública ante la delincuencia juvenil. *Anuario de Justicia de Menores*, IV, 145-169.
- Ventas, R. (2006). Las medidas de intervención informal como mecanismo de sobreesimiento del expediente en el derecho penal de menores. En: M. Gonzalo (dir.), *Métodos alternativos de solución de conflictos: Perspectiva multidisciplinar*. Madrid: Universidad Rey Juan Carlos, 151-164. ■

INCISO Y CONTANTE

ROBERTO CARRO FERNÁNDEZ
rocafe59@hotmail.com

UNA "CAJA NEGRA" CON 500.000 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

Dicen que tendría unos treinta y cinco años. Compleción fuerte: anchos los hombros y una musculatura portentosa; lo que hace pensar que rondaría los cien kilos de peso y una estatura aproximada entre 175 y 180 cms. de longitud. Abundante vello corporal; poco agraciado si lo comparamos con los cánones de belleza actuales, pues su expresión era tosca, con anchos orificios nasales, carente de mentón y un hueso arqueado encima de los ojos que parecía un visera. Respecto de su vestimenta, iba acorde a las tendencias de la época; a saber: piel de oso, gato montés o comadreja, dependiendo de la temporada. Si hay que ubicarle geográficamente en algún lugar, apuntaremos –por poner que era burgalés, pues fijó la residencia de su clan familiar en la Sierra de Atapuerca, más concretamente en una zona escarpada que se llama la Gran Dolina. Su actividad diaria consistía en subsistir a base de recoger frutos silvestres y cazar, algo en apariencia sencillo que le provocaba no pocos quebraderos de cabeza y quién sabe si también el costo de su vida. En el escalafón de los homínidos fue el predecesor de los **neandertales** y se llamó **homo heidelbergensis**. En concreto a él lo llamaron **Miguelón** o, paleontológicamente hablando, **cráneo número 5**.

Estos son algunos de los detalles curiosos que **Ana Gracia o Juan Luis Arsuaga** cuentan acerca de este pariente nuestro, cuyos restos exhumados en la

conocida Sima de los Huesos, han contribuido a dar forma al árbol genealógico que constituye la raza humana. Y no cabe duda de que su labor investigadora, a parte de ser una magnífica contribución a sumar al esquema evolutivo, es en sí misma un auténtico trabajo criminalístico al más puro estilo policial.

A ello vamos. Resulta que *Miguelón* murió –no se ha definido con exactitud– a causa de un fuerte golpe en la cabeza que le pudo propinar otro homínido con una piedra de sílex, aunque también pudo fallecer por enfermedad. El caso es que analizando su arcada superior izquierda, se concretó que tenía una deformación mandibular importante que le pudo provocar infección dental y fuertes dolores. Claro que esto no es tan sencillo como encontrar un cráneo perfecto de formas anatómicas sobre el que leer relieves o hendiduras que den respuesta a toda una vida de acontecimientos, pues recordemos que los huesos de *Miguelón* son un auténtico rompecabezas que fue tomando forma a medida que se realizaban las excavaciones y se iban encontrando más restos. Pero sigamos con esa deformación mandibular.

También se halló un diente partido e infectado de este congénere; es decir, el golpe en la mandíbula rompe la pieza dental y expone la cavidad pulpar, desarrollando un proceso infeccioso que deriva en lo que en odontología se llama *septicemia*. Puede que esta infección bucal se generalizase y diese al traste con la vida de *Miguelón*; ya digo que no está claro. Fuera como fuese su muerte, el caso es que –vamos a lo que nos importa hoy– se halla un diente partido e infectado... ¡que tiene una antigüedad de quinientos mil

años; Con lo que la resistencia de las piezas dentales está garantizada, al menos, por este período de tiempo en unas condiciones óptimas que permiten “grabar” una serie de particularidades anatómicas y patológicas que coadyuvan a determinar las causas de la muerte cuando no la propia identificación. De donde se desprende que tienen unas ventajas específicas tales como la resistencia a los fenómenos de putrefacción y a otras agresiones como explosiones, incendios (soportan temperaturas de hasta 1100° C sin variaciones importantes), etc.; es decir, las arcadas dentarias se comportan como una auténtica *caja negra* donde se recogen los datos del devenir humano que aconteció, por ejemplo, hace medio millón de años.

Ahora, ya no es ningún secreto, estamos hablando de una de las técnicas aplicadas en **necroidentificación** que mejor soportan la adversidad y el paso del tiempo. Es la **odontología forense**: *el resultado positivo que surge de la comparación de los datos “post mortem”, extraídos del cadáver, con los “ante mortem” aportados por los odontólogos que los obtuvieron previamente del individuo.* Por razones obvias esto no se pudo hacer con nuestro protagonista, ya que, aunque se sabe que él y sus paisanos tenían un fuerte desgaste dental propiciado, seguramente, por la ingesta de frutos y vegetales sin cocinar, que usaban palillos y que –en contra de lo que podamos pensar– no tenían caries; éstos, no acudían al dentista con asiduidad, lo que imposibilitaba tener –como ocurre hoy– esa fuente de información para consulta de datos **ante mortem** en necroidentificación que se llaman **panografías dentales**, capaces de registrar datos desde la raíz de la pieza en cuestión,

hasta los empastes, extracciones, reconstrucciones, fundas, puentes, *giroversiones* (giros), *diastemas* (separaciones), *hipodoncia* (ausencia de pieza, no nacida), *hiperdoncia* (mayor número de dientes)..., que se pueden ubicar en cada una de las 32 piezas de que se compone la dentición permanente o adulta; 20 para la dentición de leche o decidua.

Para aumentar el factor estadístico de cara a la identificación, pensemos que cada una de estas alteraciones accidentales o debidas al uso, se pueden situar en cualquiera de las superficies dentarias (*distal, mesial, vestibular, ocluso/incisal, palatino, lingual*) de cada pieza dentaria; y que en las distintas abrasiones, caries y traumatismos, se pueden usar diferentes resinas, porcelanas y composites.

En definitiva, si con menos datos y tras el análisis de huesos en general con método científico, se ha conseguido “poner nombre” a aquel hombretón de aspecto rudo que un día habitó Atapuerca..., qué no se podrá hacer con toda una nueva descarga de información a la vuelta de otros quinientos mil años de nada. ■

“Las arcadas dentarias se comportan como una auténtica caja negra (...) Es una de las técnicas aplicadas en la necroidentificación: la odontología forense.”

LA ACCIÓN SOCIAL ESTATAL: ANTI JURICIDAD (I)

SOCIAL ACTION AND THE STATE:
THE CONSCIENCE OF THE
UNLAWFULNESS (I)

MARGARITA ROSA ROBAYNA PERERA

PALABRAS CLAVE / KEYWORDS

Distopía | Ius puniendi | Prevención |
Derecho penal | Seguridad | Biogenética |
Terapia de aversión

*Dystopia | Right to punish | Prevent | Security |
Biogenetic | Aversion therapy*

RESUMEN / ABSTRACT

La violencia humana no es instintiva sino que se aprende. Sus semillas se siembran en los primeros años de la vida, se cultivan y desarrollan durante la infancia y comienzan a dar sus frutos malignos en la adolescencia. Este trabajo pone sobre la mesa métodos de prevención delictiva para menores en un contexto inventado aunque no totalmente ficticio, planteará dudas racionales y cuestionará los cimientos de la dogmática y la ética.

The human violence is not instinctive it is learned. Their seeds are sowed in the first years of the life, are cultivated and develop during the infancy and begin to give his malignant fruits in the adolescence. This work puts to discussion methods of criminal prevention for children in an invented context though not such a way fictitious, it will raise rational doubts and will question the foundations of the dogmatist and the ethics.

AUTORÍA DEL ARTÍCULO

Margarita Rosa Robayna Perera.

Licenciada en Derecho, Ciencias de la Información y Ciencias Políticas | Máster en Diplomacia y Relaciones Internacionales | Juez y estudiante de cuarto curso de Criminología

robayna2002@hotmail.com

“Los menores delincuentes no son elementos extraños a la humanidad ni están separados de ella.”

Imaginemos que estamos en un país distópico ^(*) X en el siglo XXII donde la forma de gobierno es la república en términos platónicos: la importancia de la educación de los guerreros para la posterior defensa del Estado y la obligación moral de ejercer la justicia. El sistema educacional ideal de Platón está estructurado para producir reyes-filósofos. El Estado se encuentra representado y presidido por un conjunto de ellos. La educación es la llave que permite arribar a una sociedad en la que las virtudes caractericen a los hombres y al Estado.

En este estado de cosas, un niño debe saber lo que está bien y lo que está mal, es aquí donde entra en juego la prevención en las escuelas, el lugar donde pasan la mayor parte del tiempo, fijándonos en la edad de los 12 años para el inicio de esta asignatura “terapia” y con el correlativo de fijar la edad penal a los 12 años; aplicar la ley penal del menor en la franja que va de los 12 a los 18 años.

Los valores que el niño adquiere de la estructura social que lo rodea dirigen su conducta y constituyen su patrimonio.

Control social instrumentalizado y legitimado por su autor y ejecutor El Estado, antes del delito, al igual que la norma penal, la educación se pone en el mismo plano, con fines preventivos.

La vis coactiva de la repercusión penal cumple la función de motivar a la persona, hay que aprehender lo que está bien y lo que está mal, primando la seguridad colectiva frente a la libertad personal.

Acudimos a un sistema mixto de carácter biológico y de discernimiento, de madurez mental, el menor de edad que-

da fuera del ámbito de la normativa penal ordinaria porque el *ius puniendi* ordinario del Estado no le alcanza. Fuera de la mayor edad, el Estado no ostenta un nudo derecho a castigar, sino, por el contrario, el urgente deber de atender a la educación de los menores.

Este derecho a la educación integral y este deber del poder estatal de procurarlo tiene un fundamento, por lo menos, igual de poderoso que el derecho del Estado a castigar por razón de delito.

Los menores delincuentes no son elementos extraños a la humanidad ni están separados de ella.

CONTROL SOCIAL Y PREVENCIÓN DELICTIVA

Prevención no es sólo realizar actividades de represión contra el delito, es también la intención de utilizar todas las formas posibles para modificar las condiciones que puedan predisponer a los individuos a incurrir en conductas delictivas al objeto de minimizar la incidencia del delito y lograr sociedades más seguras a costa de un precio, ley del coste-beneficio, el individuo se sacrifica en su libertad de elegir en pro de la seguridad colectiva y de su propio bienestar.

Control social como mecanismo que desarrolla la sociedad en este caso por medio del Estado en virtud del pacto social a través de diferentes agentes o instrumentos que garanticen la aceptación por los miembros de la sociedad de sus normas, valores, intereses y pautas de conducta ya sea de manera voluntaria o forzada y las formas de sancionar; a través de la Ley o de sanciones puramente morales a los transgresores de éstas.

^(*) *Utopía perversa donde la realidad transcurre en términos opuestos a los de una sociedad ideal.*

“Acatamiento”, “aceptación”, “sometimiento”; que puede ser voluntario o forzoso, consciente o inconsciente de las normas y “preservación” y “mantenimiento” del statu quo vigente en un contexto histórico social determinado y que se anticipan a la violación de los diferentes niveles normativos.

Existen autores –como García Méndez– que se cuestionan el criterio de “institucionalización” en cuanto al control social formal y control social informal, pues plantean que en determinados contextos un mecanismo que está catalogado como no formal –como la religión, por ejemplo– pueden alcanzar un nivel de organización mayor que uno formal como los tribunales, criterio con el que coincide, teniendo en cuenta la influencia que éstos pueden ejercer sobre sus miembros. Se puede citar en este caso también a la escuela, ubicada dentro del control social informal que, sin embargo, es

una institución estatal (en el caso de Cuba), regida por la política e intereses del Estado, la que trabaja muy directamente en la socialización de los individuos en las diferentes edades, organizándolos y aplicándoles sanciones (en caso de que estos violen de alguna forma sus reglamentaciones y preceptos) que pueden llegar a ser muy fuertes y tener una incidencia trascendental en el futuro de estos.

El delito, como fenómeno social, es producto de la desigualdad social por lo que los cambios estructurales, con las correspondientes transformaciones económicas y sociales, constituyen la base objetiva para el desarrollo de estrategias de prevención del delito y de las conductas delictivas, debiendo ellas estar enmarcadas dentro del contexto del desarrollo económico como garantía de su eficaz ejecución. Por lo tanto ésta trasciende el marco jurídico penal para convertirse en

“La prevención del delito es una obligación de toda la sociedad en su conjunto y de cada miembro de ella en particular.”

una actividad intersectorial que incide sobre todos los factores de la sociedad.

Ehrenfried Stelzer, sociólogo alemán, considera que la prevención del delito es una obligación de toda la sociedad en su conjunto y de cada miembro de ella en particular por lo que se hace necesaria la utilización plena de todos los recursos con que cuenta ésta y que *la prevención de la criminalidad, como concepto, abarca todas las actividades materiales, educativas y sociales encaminadas a superar y excluir.*

Estoy de acuerdo con lo expresado por Sánchez Galindo cuando plantea que *debemos prevenir antes que castigar: las sociedades del futuro deberán establecer métodos de prevención y tablas de predicción de tal suerte eficaces y valiosas que, aplicadas a tiempo, hagan de las prisiones (por humanas y científicas que éstas sean) objetos del pasado.*

ESTADO DE LA CUESTIÓN

Elaborar programaciones y guías didácticas sobre las diversas formas del mal mostrando su ejecución por seres humanos, los encargados de impartir dichas enseñanzas en los colegios dentro de la enseñanza obligatoria por espacio de una hora semanal, en concreto los viernes, último día de clase, serán profesionales de las ciencias criminológicas, cuerpo de funcionarios públicos al servicio del Estado, dirigido a menores de 12 años, empleando los contenidos señalados:

- Teoría de la "identificación diferencial" a la inversa.
- La intervención genética perfeccionadora.
- El condicionamiento clásico.
- La terapia de aversión.

- La escuela.
- Las imágenes

Condiciones ambientales de aplicación de la terapia:

- Conducta observable en función de los cambios ambientales.
- Antecedentes familiares de los menores.
- Expediente académico.
- Acción al estímulo-reacción.

Tener el ambiente idóneo en la sala: silencio, estímulos adecuados y respuestas fluidas sin que se fuerce a responder de determinada manera, se va respondiendo de acuerdo a las necesidades (fisiológicas y emocionales) y de acuerdo a los estímulos que poco a poco se irán identificando como aversivos o no aversivos. Se trata de la observación de los menores en referencia a estos estímulos visuales y en virtud de sus reacciones se irían tratando con la aplicación de la intervención genética perfeccionadora o con la terapia de aversión, utilizando los contenidos de la acción.

De acuerdo con la definición de estímulo como evento dado por el medio ambiente para causar una respuesta en el organismo, podemos citar los siguientes estímulos:

- Música de Vangelis (B.S.O. de la película Blade Runner). Sintiendo el latir del corazón.
- Repetición sucesiva de imágenes, a diferentes ritmos.

Consecuencia a la respuesta:

- No actuar violentamente ante un acto desagradable.
- Controlar las necesidades de poder.

- Desaparición de impulsos negativos.
- Sentir repulsión hacia la música. Alteración fisiológica involuntaria.
- Sentir efectos repulsivos (dolor o náuseas) hacia los actos de violencia.
- Ser pacífico y bueno.

Objetivos:

- Analizar algunas de las dimensiones éticas que se derivan del modelo Estímulo-Respuesta cuando es aplicado al abordaje de fenómenos humanos.
- El poder que puede ejercer el Estado sobre los individuos, y cómo se pueden implementar técnicas para dominar a las personas.
- El valor de la manipulación genética y mental.

El matar requiere una capacitación pues hay una repugnancia interior a matar a nuestro propio género. Las reacciones en el campo de batalla y del crimen violento proceden de la parte media del cerebro. Ahí hay una resistencia poderosa que va en contra del matar a nuestro propio género. Con pocas excepciones, cada especie tiene la resistencia, grabado en el “disco duro”, de matar a su género en las batallas de territorio y de apareamiento.

Cuando los animales con astas y cuernos se pelean uno contra el otro, golpean cabezas de una manera inofensiva. Pero al pelear con cualquier otra especie, pasan al costado para destripar y acornear. Las pirañas morderán a cualquier objeto, pero luchan entre sí con unos golpecitos de la cola. Las cascabeles también morderán a cualquier cosa, pero solo luchan uno con el otro. Casi todas las especies tienen “ar-

chivado en el disco duro” esa resistencia de matar a su propio género. Solamente a los sociópatas, quienes por definición no tienen esa resistencia, les falta ese sistema innato de inmunidad a la violencia.

Relacionar la conducta criminal con las imágenes, tratar que el individuo no se identifique con personas con un comportamiento desviado al no ser considerado normal, sino maligno, aquellos que se identifiquen deben ser tratados. Las imágenes a través de los medios de comunicación, la publicidad, se inserta e inculca en la vida como algo muy natural, sin distinción de clases sociales, razas o edades y actúa de manera activa, para lo que no se necesita de un alto nivel cultural.

En el proceso de recepción e interpretación de los mensajes emitidos median un conjunto de factores como son el medio social en que se desenvuelve el individuo, su educación, su sistema de valores, sus características e intereses personales y otros, los componentes biogenéticos, que son los que en definitiva van a definir la actitud que va a adoptar el sujeto ante el producto que se le está ofreciendo es aquí donde entra a operar la acción social estatal, normas y patrones de conducta que posibiliten la labor preventiva.

¿Se pueden filtrar los embriones para evitar rasgos indeseables? La eugenesia, supone la posibilidad de intervenir en el ADN con el objetivo de perfeccionar a los nuevos seres. En la actualidad, la medicina ha desarrollado técnicas que posibilitan someter a los embriones a una prueba genética preventiva. Dicho método se ofrece a los padres que desean evitar el riesgo de transmisión de enfermedades hereditarias. Ya es factible remediar cier-

“Solo a los sociópatas, quienes por definición no tienen esa resistencia, les falta ese sistema innato de inmunidad a la violencia.”

tas enfermedades graves condicionadas genéticamente a través de determinadas intervenciones correctivas en el genoma. Pero no es nada improbable que de una intervención correctora pueda pasarse a una intervención perfeccionadora.

Por ejemplo, ya son posibles tratamientos que mejoran la memoria, la musculatura, la altura y la selección genética del sexo.

Desde los años 80 existe un uso de la hormona humana del crecimiento para el supuesto de niños con deficiencias hormonales que los haga manifiestamente más bajos que el resto; sin embargo, en 1996, el 40% de las prescripciones de dicha hormona fue para niños cuya escasa altura no estaba relacionada con ningún problema médico. Y, una vez dado este paso, ¿por qué no suministrar la hormona a los niños, no ba-

jos, pero que quieren ingresar en un equipo de baloncesto? Esto lleva a cuestionarse si existe la obligación general de generar seres que tendrán una vida dichosa.

¿Los padres deberían hacer uso de todos los avances tecnológicos para manipular su memoria, altura o cualquier otra capacidad o rasgo del carácter para que tengan las mayores oportunidades que les permitan llevar una vida mejor?

La figura del padre sería asumida por la del Estado en este país imaginado, perfeccionado el ser humano la posibilidad de voluntad delictiva quedaría reducida, pues todos sus miembros estarían satisfechos y no generarían ansias criminales. “El hombre mecánico”, una máquina puede programarse para desempeñar una tarea. La pregunta es si realmente la bondad forzada es mejor que la maldad escogida.

¿Es mejor ser malo por voluntad, a ser bueno por obligación? Por naturaleza los menores no matan. Es una destreza aprendida.

CONCLUSIONES

El control social estatal a través de la inculcación en menores a partir de los 12 años como un componente educacional para identificar el bien y el mal en mentes que se predisponen. La llamada acción social estatal como elemento detector e inhibidor de conductas, con el fin de observar y hacer un seguimiento de lo que esas imágenes producen en los menores haciendo sucesivos filtros.

La preocupación por el papel que siempre han jugado los medios de comunicación de masas en la educación, en la formación de la cultura, en la transmisión y formación de valores y en la manipulación de la opinión pública a través de la propaganda y la publicidad, ya sea con fines económicos o políticos, data desde su mismo nacimiento; lo que ha motivado que especialistas de distintas ramas del saber realicen numerosos estudios, devenidos éstos en las más variadas teorías que han tenido su base en las distintas teorías sociológicas como la psicológico-conductista, el estructural funcionalismo y el interaccionismo entre otras, todas, a fin de cuentas, dirigidas a analizar y a explicar la relación que existe entre ellos y las diversas manifestaciones de la conducta humana tratando de establecer los efectos y la influencia que tienen sobre los individuos, así como las funciones que cumplen en la sociedad.

La aceptación, por los individuos, de las normas que a la sociedad tutelada por el Estado le interesa hacer cumplir para el

mantenimiento del orden y la disciplina, a través de “instrumentos ideológicos”, **el Estado asume la tutela de los bienes jurídicos esenciales y para ello hace un pacto con la sociedad al cual deben someterse, seguridad como contraprestación a cesión de aspectos soberanos de la personalidad**, exhibición del mal para que el individuo pueda diferenciar, que el cuerpo y la mente aprenda que la violencia es algo horrible.

Hay violencia en el acto mas sublime no como un destino fatal o una decisión equivocada sino porque es parte de nuestra naturaleza, por eso esa necesidad de aprendizaje a través de la enseñanza, combatiendo la violencia con la violencia versionada, en el lugar donde mayor parte del tiempo están los sujetos a lo largo de su vida; en la escuela, en la sociedad del riesgo global de Ulrich Beck Glaser en su teoría de la identificación diferencial significó la importancia de los medios de comunicación en la conducta humana; sostiene que el aprendizaje de estas conductas no se adquiere por la vía de la comunicación interpersonal sino que *las personas llegan a cometer delitos porque se identifican con otras personas reales o ficticias con un comportamiento que, desde su*

“¿Es mejor ser malo por voluntad a ser bueno por obligación? Por naturaleza los menores no matan. Es una destreza aprendida.”

punto de vista, es normal y que esta identificación se da bien por una relación positiva con los roles criminales de los personajes que se proyectan a través de los medios de comunicación o por una reacción contra de los que actúan contra la criminalidad. La elección de su conducta depende del grupo que escoja el individuo como referencia o de la adopción de un mecanismo para la justificación de su conducta. En este caso, el menor debe no identificarse con la violencia mostrada, por eso la exposición es a temprana edad, cuando su mente está en formación.

Las imágenes constituyen poderosos instrumentos del control que ejerce la sociedad sobre sus miembros, por las posibilidades que ofrece la tecnología con que cuentan (sonido, imágenes animación, impresión) que les permite hacer llegar de una manera atractiva y “digerible” mensajes de todo tipo, de forma inmediata e instantánea tanto a los sujetos individualmente como a grupos sociales. La cuestión a resolver es qué es lo que debe transmitirse y cómo debe hacerse. Empezando en este caso por la dirección estatal de dichos contenidos en una asignatura en los planes de estudios en la enseñanza obligatoria a partir de los 12 años.

Será un juego diferente al que palparamos actualmente y del que solo conocemos a través de películas y novelas de ficción (*Gattaca*, *Minority report*, *La naranja mecánica*). Hasta en el acto más sublime de nuestra vida hay violencia, hay píldoras de micro-violencia en la vida cotidiana, por eso se trata de combatir la violencia con la violencia, mostrándola e identificándola, crear conciencia de lo que es ser un potencial agresor.

¿Perdemos nuestra humanidad cuando se nos priva de esta elección? ¿Es un principio anti-humano quitar este dere-

cho? El porqué de la violencia. ¿Está sólo dentro de unos cuantos o es algo que llevamos todos dentro, de una u otra forma? ¿Es más legal dependiendo de la forma en que se manifieste, de quién la practique? ¿Y, en ese caso, cómo es posible erradicarla? ¿Es posible?

Violencia no como un destino fatal o una decisión equivocada sino porque es parte de nuestra naturaleza por eso es necesario tratarla y prevenirla. La seguridad colectiva debe prevalecer sobre la conveniencia personal por grande que parezca. **La excelencia moral es el resultado del hábito. Nos volvemos justos realizando actos de justicia, templados realizando actos de templanza, valientes realizando actos de valentía.** El destino no reina sin la complicidad secreta del instinto y de la voluntad.

El Art. 4 del Código Penal español establece que las leyes penales no se aplicarán a casos distintos de los comprendidos expresamente en ellas. En el caso de que un juez o tribunal, en el ejercicio de su jurisdicción, tenga conocimiento de alguna acción u omisión que, sin estar penada por la Ley, estime digna de represión, se abstendrá de todo procedimiento sobre ella y expondrá al Gobierno las razones que le asistan para creer que debiera ser objeto de sanción penal. Del mismo modo, acudirá al Gobierno exponiendo lo conveniente sobre la derogación o modificación del precepto o la concesión de indulto, sin perjuicio de ejecutar desde luego la sentencia, cuando de la rigurosa aplicación de las disposiciones de la Ley resulte penada una acción u omisión que, a juicio del juez o tribunal, no debiera serlo, o cuando la pena sea notablemente excesiva, atendidos el mal causado por la infracción y las circunstancias personales del reo. ■

EN INGLÉS/ IN ENGLISH

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL

*Resolución 55/25 de la Asamblea General,
de 15 de noviembre de 2000*

Artículo 2. Definiciones. Para los fines de la presente Convención:

a) Por “grupo delictivo organizado” se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material;

b) Por “delito grave” se entenderá la conducta que constituya un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave;

c) Por “grupo estructurado” se entenderá un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada;

d) Por “bienes” se entenderá los activos de cualquier tipo, corporales o incorpora-

UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME

A/RES/55/25

Article 2. Use of terms. For the purposes of this Convention:

(a) “Organized criminal group” shall mean a structured group of three or more persons, existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes or offences established in accordance with this Convention, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit;

(b) “Serious crime” shall mean conduct constituting an offence punishable by a maximum deprivation of liberty of at least four years or a more serious penalty;

(c) “Structured group” shall mean a group that is not randomly formed for the immediate commission of an offence and that does not need to have formally defined roles for its members, continuity of its membership or a developed structure;

(d) “Property” shall mean assets of every kind, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and legal documents or instruments evidencing title to, or interest in, such assets;

“Por “delito grave” se entenderá la conducta que constituya un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave.”

““Serious crime” shall mean conduct constituting an offence punishable by a maximum deprivation of liberty of at least four years or a more serious penalty.”

les, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos;

e) Por “producto del delito” se entenderá los bienes de cualquier índole derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito;

f) Por “embargo preventivo” o “incautación” se entenderá la prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o mover bienes, o la custodia o el control temporales de bienes por mandamiento expedido por un tribunal u otra autoridad competente;

g) Por “decomiso” se entenderá la privación con carácter definitivo de bienes por decisión de un tribunal o de otra autoridad competente;

h) Por “delito determinante” se entenderá todo delito del que se derive un producto que pueda pasar a constituir materia de un delito definido en el artículo 6 de la presente Convención;

i) Por “entrega vigilada” se entenderá la técnica consistente en dejar que remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más Estados, lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes, con el fin de investigar delitos e identificar a las personas involucradas en la comisión de éstos. ■

(e) “Proceeds of crime” shall mean any property derived from or obtained, directly or indirectly, through the commission of an offence;

(f) “Freezing” or “seizure” shall mean temporarily prohibiting the transfer, conversion, disposition or movement of property or temporarily assuming custody or control of property on the basis of an order issued by a court or other competent authority;

(g) “Confiscation”, which includes forfeiture where applicable, shall mean the permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority;

(h) “Predicate offence” shall mean any offence as a result of which proceeds have been generated that may become the subject of an offence as defined in article 6 of this Convention;

(i) “Controlled delivery” shall mean the technique of allowing illicit or suspect consignments to pass out of, through or into the territory of one or more States, with the knowledge and under the supervision of their competent authorities, with a view to the investigation of an offence and the identification of persons involved in the commission of the offence; ■

Disponible en/Available on:

<http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf>

IN ALBIS

CARLOS PÉREZ VAQUERO
archivodeinalbis.blogspot.com

LOS CUATRO CRÍMENES INTERNACIONALES MÁS GRAVES

Teniendo en cuenta que en el siglo XX millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad – como señala el preámbulo del Estatuto de Roma– el 17 de julio de 1998, ciento veinte países se reunieron en la capital italiana para crear la **Corte Penal Internacional**, con el objetivo de que los crímenes más graves, los que tuvieran trascendencia para la comunidad internacional, se sometieran a la acción de la justicia y no quedaran impunes.

No era la primera vez que el mundo trataba de establecer un tribunal similar. Esa antigua aspiración se remonta a los juicios de Núremberg (1945) y Tokio (1946) que establecieron las potencias vencedoras de la II Guerra Mundial y, mucho tiempo después, a los dos tribunales creados ad hoc por las Naciones Unidas, en la década de los 90, para enjuiciar los crímenes que se perpetraron en la antigua Yugoslavia (1993) y en Ruanda (1994). En ambos casos, estos órganos judiciales vinieron a demostrar que la justicia universal podía ser algo más que un mero concepto teórico; que podía llevarse a la práctica y ser efectiva.

Aunque en 1947, la Asamblea General de la ONU había creado una Comisión de Derecho Internacional para estable-

cer una jurisdicción penal internacional, lamentablemente, sus atribuciones se fueron reduciendo hasta limitar su competencia a tan solo cuatro crímenes –los más graves, desde el punto de vista del Derecho Internacional– perdiendo la ocasión de que la Corte enjuiciase también otra serie de delitos, como los crímenes ecológicos, el tráfico de estupefacientes, la dominación colonial, la intervención extranjera o el entrenamiento de mercenarios que, se fueron diluyendo en las negociaciones de la ONU hasta desaparecer de los borradores del Estatuto de Roma que, finalmente, entró en vigor el 1 de julio de 2002, cuando se logró que 60 países lo ratificaran.

Hoy en día, la Corte reúne a 114 Estados parte –de los casi 200 que existen en el mundo– pero también tiene notables ausencias; nada menos que a tres de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (Estados Unidos, China y Rusia) además de la India y de la mayoría de los países islámicos. En el caso español, de acuerdo con el Art. 93 de la Constitución, se autorizó su ratificación mediante la Ley Orgánica 6/2000, de 4 de octubre.

La CPI –el primer tribunal penal internacional permanente de la Historia– tiene su sede en La Haya (Holanda) y es un organismo independiente que no forma parte del sistema de las Naciones Unidas; a diferencia de la Corte Internacional de Justicia que, también tiene su sede en esta ciudad, pero que sí que depende de la ONU. Mientras la CIJ dirime conflictos entre países (por ejemplo: para delimitar la frontera entre Etiopía y Eritrea), la CPI sólo tiene jurisdicción para enjuiciar cuatro crímenes internacionales cometi-

“Desde el 1 de julio de 2002, la Corte Penal Internacional es competente para enjuiciar los cuatro crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional.”

dos individualmente por personas físicas que sean mayores de 18 años siempre que los hechos hayan ocurrido después de la entrada en vigor del Estatuto de Roma (irretroactividad *ratione personae*); asimismo, es improcedente el cargo oficial que ostente (no hay inmunidad aunque se trate de un Jefe de Estado o de Gobierno) y su delito no prescribe (imprescriptibilidad).

Para lograr los objetivos de la Corte Penal Internacional de impartir justicia, resarcir a las víctimas y disuadir de que se vuelvan a cometer crímenes similares, el tribunal se estructura en tres salas (cuestiones preliminares, primera instancia y apelación) con seis jueces cada una, que son elegidos por los Estados parte durante un periodo de nueve años (no renovables) competentes para enjuiciar los *cuatro crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional*:

- 1) **Genocidio** (art. 6 del Estatuto de Roma): cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal:
 - a) Matanza de miembros del grupo;
 - b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;
 - c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;
 - d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo;
 - e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.

- 2) **Crímenes de lesa humanidad** (art. 7): cualquiera de los actos siguientes cuando se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:
 - a) Asesinato;
 - b) Exterminio;
 - c) Esclavitud;
 - d) Deportación o traslado forzoso de población;
 - e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional;
 - f) Tortura;

- g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable;
 - h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte;
 - i) Desaparición forzada de personas;
 - j) El crimen de ;
 - k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.
- 3) **Crímenes de guerra** (art. 8): actos cometidos durante un conflicto armado (internacional o guerra civil) contra personas o bienes protegidos por las disposiciones del Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949, infringiéndolos gravemente; por ejemplo: homicidio intencional; tortura o tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos; el hecho de privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona protegida de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente; la deportación o el traslado ilegal, la detención ilegal; la toma de rehenes; etc.
- 4) **Crímenes de agresión**: curiosamente, aunque el art. 5.1.d) del Estatuto de

Roma los menciona, no les dio una definición ni llegó a desarrollarlos, como sucedió con los otros tres crímenes. Hemos tenido que esperar a la Conferencia de Revisión de 2010, celebrada en Kampala (Uganda) para conocer qué son estos crímenes de agresión: *el que comete una persona que controla o dirige una acción política o militar de un Estado y planifica, prepara o inicia un acto de agresión (uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado) que por sus características, gravedad y escala constituye una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas*. Será el contenido del futuro art. 8 bis del Estatuto de Roma aunque, el ejercicio real de esta competencia y sus complejos requisitos se ha pospuesto hasta una decisión que los Estados partes adoptarán el 1 de enero de 2017. ■

“Hemos tenido que esperar a la Conferencia de Revisión de Kampala, en 2010, para conocer qué son los crímenes de agresión, aunque el ejercicio real de esta competencia de la CPI se ha pospuesto hasta 2017.”

BIBLIOGRAFÍA

Novela
Criminología
Derecho
Medicina Legal
Ensayo

HISTORIA DE LA VIOLENCIA

Robert Muchembled
[Paidós]
29,90 €

Investiga la evolución –y paulatino control– de la brutalidad y el homicidio desde los inicios del siglo XIII hasta nuestros días. En contra de la opinión dominante, el autor cree que la civilización se ha ido domesticando.

PURGA

Sofi Oksanen
[Salamandra]
19 €

Con gran realismo y multitud de matices, la autora nórdica sobrecoge con los devastadores efectos del miedo y la humillación en el ser humano, pero también muestra nuestra inagotable capacidad para sobrevivir.

EL HOMBRE DEL CORAZÓN NEGRO

Ángela Vallvey
[Destino]
20,50 €

Polina –una adolescente moldava– protagoniza esta desgarradora novela sobre las mujeres de los países del Este que son engañadas para ejercer la prostitución y explotarlas sexualmente en Europa Occidental

BALÍSTICA FORENSE

José Jiménez Ortiz
40,35 €

Con el subtítulo Armas de fuego, municiones, efectos en el cuerpo humano, el autor desarrolla los aspectos más significativos de la balística forense, con más de 400 imágenes y un estilo didáctico y entretenido.

EN LA ESCENA DEL CRIMEN

José M.ª Otín
[Lex Nova]
32 €

La primera monografía que se publica en castellano sobre protección de indicios; una guía práctica de referencia para los profesionales que tienen contacto directo con la escena del crimen. Incluye esquemas y fotografías.

DEPREDADORES HUMANOS

Janire Rámila
[Nowtilus]
14,95 €

Gracias a su documentación (informes policiales, psicológicos, médicos, fotografías de las escenas de los crímenes y la descripción de diferentes casos) la autora nos ayuda a comprender la mente de un asesino en serie.

CARTAS DESDE EL MALTRATO

Roberto Martínez Guzmán
[Kailas]
17,90 €

El autor narra la pesadilla por la que pasó su actual pareja durante los dos años que ella y su hija convivieron con su actual compañero, un maltratador.

CASOS QUE HICIERON DOCTRINA EN EL DERECHO PENAL

Pablo Sánchez-Ortiz (Coord.)
[WKE]
113 €

Sobre la base del caso más antiguo, el Rose-Rosahl, hasta el más reciente, el de los ataques terroristas en el metro de Londres, el lector encontrará tratados los temas principales de la doctrina penal.

BIOGRAFÍA ÍNTIMA DEL PROFESOR

M. Guirao Pérez y M. Guirao Piñeyro
[Comares]
22 €

Este libro nos cuenta la vida y obra de Federico Olóriz Aguilera, un gran doctor y profesor de forma entretenida e íntima, por sus detalles, destaca el capítulo Antropología aplicada y Criminología.

ENTREVISTA

CARLOS L. GOBERNADO

DEPREDADORES HUMANOS, ¿MITIFICAMOS AL DELINCUENTE EN DETRIMENTO DE LOS INOCENTES?

Janire Rámila (San Sebastián, 1974) es licenciada en Criminología por el Instituto Vasco de Criminología, en Derecho por la Universidad del País Vasco y en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra. Como escritora, ha publicado diversos libros –como Depredadores humanos, La maldición de Whitechapel o La ciencia contra el crimen– así como numerosos artículos en prensa especializada.

¿Cómo te definirías: una periodista especializada en Derecho o una criminóloga, escritora y jurista?

Sobre todo criminóloga y periodista; que no es lo mismo que ser periodista experta en Criminología. Yo, desde siempre, he tenido un gran problema y es que me gustan tantas cosas, tantas profesiones, que me ha resultado muy difícil decantarme exclusivamente por un ámbito. Pero estas dos me apasionan enormemente. La gran suerte ha sido que ambas puedan combinarse perfectamente, permitiéndome conjugar ambas; por ejemplo, a la hora de escribir artículos o libros dedicados al mundo del crimen.

Si Guipúzcoa es una de las provincias que tiene un menor índice de delincuencia, con una tasa que oscila entre 20 y 29 delitos por cada 1.000 habitantes. ¿De dónde procede tu interés por el mundo del delito?

Ciertamente, procedo de una región muy tranquila, en cuanto a la comisión de delitos se refiere; pero hace años no era así. Nací en 1974, lo que significa que mi adolescencia transcurrió durante los años 80, cuando el terrorismo de ETA estaba

en todo su esplendor. Raro era el día que no saltase alguna noticia sobre atentados, manifestaciones violentas, represión policial... Y no exagero nada porque me crié en el barrio de Intxaurre, un “nido de etarras” para la Guardia Civil y “un barrio aterrorizado por la presencia policial” para los *abertzales* de aquel tiempo. Aquella tensión, aquel odio palpable y el sufrimiento que afectó a familiares muy directos, despertó en mí un sentimiento muy profundo por la defensa de los inocentes, por todos, los de todos los bandos. Y entonces decidí encaminar mis pasos a dos ámbitos que me permitiesen trabajar en ello: la Criminología y el Periodismo.

Hoy en día, el grado en criminología es uno de los más demandados en las diferentes universidades. ¿Qué motivos crees que pueden influir en los alumnos para escoger esta rama universitaria?

Creo que son varios los motivos; por una parte, que se trata de unos estudios relativamente novedosos, con un amplio recorrido por delante. La percepción que los estudiantes tienen es que la Criminología no está tan saturada como puede

“Series como CSI o Mentas Criminales están favoreciendo el auge de matriculaciones en criminología, aunque realmente su tema sea la criminalística.”

ser el Derecho o el Periodismo. Además, transmite una imagen de ayuda social e incluso de emoción, tan atractivas para la juventud. Tampoco debemos descartar el efecto televisión. Está demostrado que cuando una serie televisiva tiene éxito, las matriculaciones en la profesión que trata esa serie aumentan significativamente. Sucedió con *House* y la carrera de Medicina, con la mítica *Lou Grant* y el Periodismo, con *Ally McBeal* y el Derecho... incluso cuando Mario Conde copaba las portadas de las revistas como modelo de hombre triunfador, las facultades de Económicas se vieron saturadas. En este sentido, series como *CSI o Mentas Criminales* están favoreciendo este auge de matriculaciones en Criminología, aunque realmente su tema sea la Criminalística.

La Criminología surgió de la Medicina Legal y, posteriormente, fue absorbida por el Derecho, comenzando en los últimos años a independizarse. ¿Te parece que esta disciplina ya es mayor de edad?

De ninguna forma. La Criminología aún debe resolver numerosas cuestiones antes de declararla mayor de edad. La más importante es buscarle un ajuste con la vida real. Me explico: hoy en día son los psicólogos y los abogados quienes ocupan los puestos que deberían tener los criminólogos. Pero, ¿quién sabe más del delito, del crimen, que los criminólogos? Nadie. Además, las instituciones aún no han apostado por nosotros. Son pocos los ayuntamientos que mantienen un puesto de criminólogo, apenas existen despachos privados, tampoco se nos llama a los juicios para declarar... Hoy, el título de Criminología actúa más como un complemento a otro estudio, que como un título propio. Por eso debemos luchar para revertir la situación, para recupe-

rar el lugar que se nos ha arrebatado durante años y lograr que quienes estudien esta carrera, luego puedan ejercer de ello.

En tu primer libro analizaste el caso de Jack el Destripador. ¿Crímenes perfectos o negligencias en la investigación?

Suele decirse que no existen crímenes perfectos, sino investigaciones imperfectas, pero yo añado muchos matices a esta aseveración porque, en ocasiones, los forenses y los policías realizan perfectamente su trabajo y son los poderes en la sombra los que impiden que la verdad salga a la luz. Además, ¿qué es un crimen perfecto? ¿Aquel en el que no se atrapa al criminal? Pienso que el crimen perfecto es aquel del que ni siquiera tenemos constancia de que se efectuó, lo que lleva a la paradoja de señalar que, si no sabemos que se cometió, ni siquiera podemos hablar de él como crimen. Actualmente, hemos alcanzado un grado amplísimo en la investigación forense, hasta el punto de que son muy pocos

los delitos que quedarían impunes si se actuase contundentemente. Lo importante es que cada persona, cada profesional, haga bien su trabajo y, luego, si el criminal sale impune, que sea por circunstancias no controlables ajenas a la investigación, pero nunca porque se hayan cometido fallos por mala praxis, descuido o inoperancia.

La ciencia policial en la investigación criminal ha avanzado a grandes pasos desde el siglo XIX. ¿Qué defectos persisten aún?

El más importante: que la ciencia siempre camina varios pasos por delante de las leyes. Desde que se descubre un nuevo método de investigación forense, como fue el análisis del ADN, hasta que se acepta su uso como prueba en los juicios por jueces y políticos, pueden pasar años, con el consiguiente perjuicio para la sociedad y beneficio para los criminales. Es necesario cambiar o agilizar el modelo actual. Cuanto antes nos adelantemos a los criminales, más delitos evitaremos y menos de los que ya se cometieron quedarán impunes. Por supuesto, siempre están los grandes inconvenientes del presupuesto y de personal cualificado. Esta pregunta se contesta de diferente forma si nos encontramos en Estados Unidos o en Namibia. Los políticos deberían percatarse de que invertir en seguridad es favorecer el desarrollo de una sociedad, ya que está demostrado psicológicamente que cuando la gente se siente segura en su ciudad, sus esfuerzos se concentran más en otros factores como el trabajo, la creatividad, las relaciones sociales...

¿La proliferación de series, películas o publicaciones referentes a técnicas criminalísticas favorecen el aprendizaje del delincuente?

Indiscutiblemente, sí. Cuando la dactiloscopia fue aceptada como prueba a finales del siglo XIX, muchos delincuentes comenzaron a rayarse las yemas de los dedos creyendo que así no dejarían huellas. Y cuando supieron que la piel se regenera con las mismas huellas, entonces pasaron a utilizar guantes; pero esto es algo inevitable, porque en los propios juicios los abogados piden a los criminalistas y forenses que expliquen en qué consisten sus investigaciones. Y como los juicios son públicos... Pues todo el mundo acaba enterándose de cómo funciona el mundo de la investigación policial grosso modo. Lo importante es no desvelar cómo se procesan y de dónde se recogen las informaciones, cuáles son los protocolos de actuación... La idea que deben transmitir los profesionales al futuro criminal es que, por su bien, es mejor que no deje ni una sola huella de su presencia, porque bastará una fibra de pelo, una gota de sudor, la pronunciación de una palabra o que se le vea el rabillo del ojo para atraparlo.

En el último libro que has publicado, *Depredadores Humanos*, incluyes dos innovaciones que parecen obvias, pero apenas tratadas en otros libros: las víctimas y los investigadores. ¿Mitificamos al delincuente en detrimento de los inocentes?

Siempre. La luz que debe guiarnos en el camino de la investigación es el que nos transmiten las víctimas. Todo lo hacemos por ellas. Trabajamos para evitar que haya víctimas dentro de la prevención del delito y para resarcir su daño en lo posible si el delito ya se cometió. La sociedad tiende a ensalzar al criminal y eso es un error. Se les ve como aventureros, incon-

“La Criminología aún no es mayor de edad. Hoy en día, los psicólogos y los abogados ocupan los puestos que deberían tener los criminólogos.”

formistas, rebeldes ante unas leyes que a veces no gustan... Sólo cuando se trata de crímenes atroces, como la muerte de Sandra Palo, se percibe el auténtico dolor que son capaces de causar. Pero otras veces incluso se disculpa a los delincuentes, cuando no se les mitifica. Es el caso de los asesinos seriales, de los que hablo en *Depredadores Humanos*. Algunos de ellos, como Ted Bundy o Andréi Chikatilo son personajes ilustres, con un lugar en los museos de cera o con sus caras impresas en camisetas. ¿Y sus víctimas? ¿Qué pasó con las mujeres y niños que asesinaron? ¿No deberían ser ellos los que fuesen recordados en las camisetas? Es lo que yo llamo la atracción perversa de la sociedad por el delito.

También sucede que muchas veces tendemos a exculpar la responsabilidad de los delincuentes, señalando que son unas víctimas de la sociedad y de las circunstancias o de la pobreza que, en ocasiones, les rodea. En España tenemos los casos de *El Lute* o *El Vaquilla*. Creo firmemente en la teoría de la responsabilidad universal compartida, señalando que todos tenemos algo de culpa en los delitos que se cometen a diario, aunque sea en las antípodas, por no implicarnos más en la lucha contra la pobreza, por no dedicar más tiempo al prójimo, por no saber perdonar los fallos ajenos... pero eso no significa que quien dispare, robe o viole, no deba responder por ello.

Nunca debemos olvidar que aquí hablamos de una norma básica: hacer el bien, no dañar al prójimo. Y quien no la cumple, deberá responder por su actuación. La forma en la que pague ese daño causado es ya otra cuestión, porque parece que siempre tiene que ser la cárcel y hay

muchas opciones, dependiendo del delito cometido.

¿Qué retos han de afrontarse con respecto al delito en el siglo XXI?

Yo destacaría uno sobremanera: la **prevención**. Los políticos deberían esforzarse mucho más por evitar la comisión de delitos. Ahora que tanto se habla de recortar gastos, está demostrado que prevenir el delito es muchísimo menos costoso que repararlo y castigar a quien lo comete. Nos evitaríamos juicios, construcción de más cárceles, mantenimiento de presos, indemnizaciones, gastos en psicólogos para las víctimas... Y no sólo lo digo por el dinero. La prevención convierte a las sociedades en más justas, igualitarias y humanas. ¿Por qué no se realizan más políticas de erradicación de la pobreza, cuando se sabe que es el mayor caldo de cultivo para la delincuencia? ¿Por qué se abandona a su suerte a gente con menores posibilidades de acceder al mercado laboral?

En segundo lugar, la **reinserción**. En las cárceles tenemos actualmente a miles de presos deseosos de que se les dé una segunda oportunidad para redimir sus vidas. Gente que ha reconocido su error y dispuesta a no volver a cometerlo. Un deseo que choca contra los prejuicios sociales y la rigidez de las normas penitenciarias, abocándoles a pagar toda su vida por crímenes, en ocasiones, menos importantes que los que cometen ciertos políticos y empresarios de renombre. Ahí tenemos el caso de Miguel Montes Neiro. Lleva 35 años en prisión por delitos sin sangre, muchos más que los que han pasado algunos violadores en serie. ■

CRIMINOLOGÍA Y JUSTICIA: EL NACIMIENTO DE UNA NUEVA ERA

CRIMINOLOGY & JUSTICE:
BIRTH OF A NEW ERA

JOSÉ MANUEL SERVERA

PALABRAS CLAVE / KEYWORDS

Diario digital | Comunidad | Divulgación | Ciencia | Medios sociales

Digital media | Community | Divulgation | Science | Social media

RESUMEN / ABSTRACT

Criminología y Justicia nace como la primera publicación digital a nivel tanto nacional como internacional especializada en el ámbito criminológico-jurídico. Aquí os explicamos el origen, objetivos y funcionamiento de este proyecto comunitario.

"Criminology and Justice" was created as the first digital publishing at both national and international specialized in criminology and legal field. Here we explain the origin, objectives and functioning of this community project.

AUTORÍA DEL ARTÍCULO

José Manuel Servera

Criminólogo y filósofo (UAB) |
Presidente de la Sociedad Criminológica Balear |
Director del diario digital
"Criminología y Justicia y columnista"
crimbalea@gmail.com

“Criminología y Justicia’ es un proyecto pionero y único en el ámbito criminológico.”

Adía de hoy el periodismo atraviesa probablemente uno de los cambios más profundos a los que jamás se ha enfrentado, cambios que llenan de incertidumbre a aquellos que intentan vivir de dicha profesión. Quedan muy lejos los tiempos de burofaxes en la oficina y puede que empiece a quedarse **obsoleto el mismo concepto de periodismo de oficina**. El avance de la comunicación en red y las facilidades que aporta como canal de difusión son enormes. Es más, los diarios nunca habían sido tan leídos. Su accesibilidad inmediata y, por lo general, gratuita ha permitido expandir el círculo de lectores multiplicando las cifras que obtenían en el formato físico.

A la vez, la facilidad en la creación de medios digitales ha promovido que florezcan como nunca lo habían hecho las **publicaciones independientes**. Los costes se reducen hasta tal punto que cualquier grupo con un presupuesto mínimo puede ser capaz de salir adelante y obtener lectores que, de otro modo, no hubieran conseguido nunca.

Fruto de este cambio en el mundo de las comunicaciones tenemos la oportunidad de llevar a cabo un proyecto pionero y único hasta ahora en el ámbito criminológico: **la creación de una publicación digital**, que se renueve diariamente, y que ofrezca unos contenidos que **ningún otro medio** ha ofrecido hasta la fecha. Pero quizá sea mejor que empecemos por el principio.

La idea surge desde las bases de la **Sociedad Criminológica Balear** –de reciente fundación (noviembre 2010)– uno de cuyos propósitos fundamentales estribaba en algo que hasta ahora estaba au-

sente en el ámbito criminológico: *difundir la disciplina entre el ciudadano de a pie, trabajar en una tarea divulgativa y alejarnos del academicismo que, aunque productivo a nivel investigador, es improductivo cuando lo que necesita ahora la criminología es hacerse un hueco en el espacio social como herramienta de utilidad que es*. El segundo concepto clave era que el contenido ofrecido estuviera *alejado de cualquier tipo de amarillismo*, algo habitual dentro de los medios de comunicación de carácter general.

Para llevar este propósito adelante una de las propuestas que se plantearon en un primer momento fue la de crear una revista con unos contenidos ligeros, aptos para todos los públicos aunque sin renunciar a la científicidad de éstos, y pensada para ser distribuida entre los socios de la Sociedad Criminológica Balear y otras asociaciones o grupos que la solicitaran. Dicha revista estaba pensada para distribuirse en un formato físico. Pero los presupuestos inviables y el poco atractivo que suscitó, unido a la evolución de ideas sobre el proyecto, hicieron abandonar el planteamiento inicial para ser sustituido por algo que a la postre está siendo mucho más ambicioso y –por qué no decirlo– más interesante: se trataba de crear una revista digital, con un contenido que se renovara diariamente y con acceso inmediato, que nacería con el nombre de **Criminología y Justicia**.

Pero lo primero que había que buscar era un modelo que fuera atractivo para los posibles colaboradores. Así, en el mes de enero, y durante un par de semanas, Carlos Pérez Vaquero –con quien había entrado en contacto apenas un mes antes– y yo nos pusimos manos a la obra

para moldear los cimientos del proyecto de publicación digital criminológico-jurídica. A través de rondas infinitas de e-mails, brainstormings y puestas en orden, establecimos unas bases a partir de las cuales empezar a buscar colaboradores.

Para construir el modelo me inspiré en un juego empresarial que se viene llevando a cabo en la **Universidad de Stanford** con bastante éxito, partiendo de la pregunta: *¿Qué harías para ganar dinero si tuvieras sólo 5 dólares y 2 horas para hacerlo?* Distribuyen 5 dólares a cada grupo de alumnos y estos disponen de 3 a 5 días para plantear un proyecto, pero una vez que abren el sobre con los cinco dólares, sólo tienen dos horas para sacar beneficios de aquellos 5 dólares. En nuestro caso concreto, la variante sería: *¿Qué harías para hacer crecer el proyecto partiendo de un presupuesto cero y con tres meses de margen?* Así, la respuesta pasaba fundamentalmente por un modelo de crecimiento comunitario.

La idea era que, basándonos en conceptos similares de periodismo colaborativo inspirados en modelos comunitarios de trabajo, se consiguiera la implicación de los miembros que se fueran incorpo-

rando al proyecto. El concepto básico es que el diario crece en función del **grado de implicación** de los colaboradores, al mismo tiempo que ellos se ven **recompensados en función del impacto real** que tienen los artículos que publican. Gracias a las múltiples herramientas estadísticas que se disponen para las páginas web a día de hoy es *casi un juego de niños* poder analizar al detalle el impacto de un artículo (se puede analizar desde la procedencia de los visitantes hasta el tiempo que se le dedica a su lectura).

El concepto de implicación en una publicación digital va en este caso más allá de la simple tarea de escribir y publicar artículos. **La viralidad** que proporcionan las redes sociales, unida al **cambio producido en la relación autor-lector** hacen que el modelo clásico de autor que se desentiende de su público sea caduco. Ahora el lector puede y quiere participar; quiere que se le conteste y el autor debe aceptar las críticas y reaccionar ante ellas. Esta parte –la de la **interacción con el público– se convierte en una faceta fundamental en el periodismo digital**. Probablemente se trate del 50% del éxito de una publicación, si no es más. Por ello, desde la dirección se busca potenciar esta

“Hay que difundir esta disciplina entre los ciudadanos de a pie, trabajando en una tarea divulgativa que se aleje de un academicismo que, aunque productivo a nivel investigador, no lo es cuando la criminología necesita hacerse un hueco en el espacio social como una herramienta útil.”

parte, con una web pensada para facilitar esa interacción y con un asesoramiento a los colaboradores en materia de *social media* para que puedan difundir su trabajo a través de las *múltiples herramientas* que se ponen a su disposición.

A la vez, dentro de este modelo comunitario del proyecto, se fomenta que **los colaboradores sean los que propongan qué secciones pueden ser de mayor interés** y que se pueden trabajar ya sea de modo individual o colectivo. Para conseguirlo, se proporciona al colaborador una intranet, dentro de la misma web del diario, por donde puede comunicarse con cualquier otro colaborador. Todo lo imprescindible para mantener actualizado el diario se puede realizar en la intranet: desde el proceso de creación de contenidos, pasando por su envío, la evaluación y publicación de éstos. Sin necesidad de un espacio físico.

Así, fruto de las aportaciones de los propios colaboradores, han ido surgiendo y surgirán propuestas que harán que el contenido que se ofrezca al lector esté en un continuo proceso de dinamización y renovación.

Hasta la fecha en la que este artículo fue escrito, se cuenta con **un grupo de más de**

cuarenta colaboradores, entre dirección, comité de evaluadores y colaboradores, la mayoría de ellos autores de renombre que aseguran que los contenidos del diario sean de una calidad muy alta, además de grupos de investigadores y asociaciones importantes a nivel tanto nacional como internacional (debemos remarcar un especial vínculo con la comunidad criminológica hispanoamericana). Se cuenta también con más de **300 seguidores** en las diferentes redes sociales y el blog que lleva en marcha desde el día de inicio del proyecto ha generado ya un volumen de **250 visitas diarias**, situándose en constante evolución positiva desde que se puso en marcha. A la vez, está proyectado que se lance una edición norteamericana en inglés y se pretende que dicho modelo se implante en aquellos países y regiones que tengan motivación y capacidad de trabajo para sacar adelante el mismo formato.

Si estás en colaborar puedes contactar a través de **crimiblear@gmail.com**. Continuamos creciendo a través de la participación de todos. ■

Dirección web:
<http://es.cj-worldnews.com>

LA CRIMINOLOGÍA COMO CIENCIA SOCIAL. PASADO, PRESENTE Y FUTURO

CRIMINOLOGY AS SOCIAL
SCIENCE: PAST, PRESENT
AND FUTURE

JOSÉ IGNACIO ANTÓN PRIETO

PALABRAS CLAVE / KEYWORDS

Teoría criminológica | Positivismo |
Crisis etiológica | Tardomodernidad |
Nuevos paradigmas | Criminología reflexiva

*Criminological theory | Positivism |
Aetiological crisis | Late modernity |
New paradigms | Reflexive criminology*

RESUMEN / ABSTRACT

Como el resto de las ciencias humanas y sociales, la criminología moderna nace en el fructífero s. XIX desde un profundo ánimo de evolución y mejora. En los años sesenta del s. xx se problematizan las ideas de delito y delincuente, discutiéndose la propia idea de progreso. La criminología, junto a las demás ciencias sociales y humanas, sufre una profunda crisis etiológica que remueve la fe positivista originaria e impulsa el surgimiento de los actuales paradigmas tardomodernos, menos confiados en las posibilidades del conocimiento y más reflexivos con sus consecuencias.

Like the rest of the Humanities and Social Sciences, modern Criminology born in the 19th century fruitful from a deep spirit of evolution and improvement. In the sixties of the 20th century is problematize the ideas of crime and offenders, discussing the same idea of progress. Criminology, along with other Social and Human Sciences, underwent a profound crisis of faith that removes etiological original positivist and promotes the emergence of the current late-modern paradigms less confident in the possibilities of knowledge, more thoughtful with their consequences.

AUTORÍA DEL ARTÍCULO

José Ignacio Antón Prieto.
Ciencias de la Seguridad | Univ. de Salamanca
sociodis@usal.es

“Lombroso, Garófalo y Ferri –padres fundadores de la criminología– definieron algunos de los actores sobre los que trabajar: el delincuente, el delito y el entorno.”

El presente artículo lleva por título *Pasado, presente y futuro de la criminología como ciencia social*, ateniéndonos al orden que establece este rótulo, parece oportuno empezar por el pasado –que no por el principio– pues, como reflexión, **la criminología se remonta al inicio de la humanidad**, de manera que el primer homínido capaz de pensar sobre una agresión, un asesinato o cualquier otro quebrantamiento del orden personal o grupal que bien cometió, padeció o presenció fue también el primer criminólogo ya que eso es la criminología: la búsqueda de sentido, el anhelo de explicación, a aquellos comportamientos considerados divergentes con el orden social.

Como vemos, el pasado de la disciplina se remonta a la noche de los tiempos, recuerda SERRANO GÓMEZ en su *Historia de la criminología en España que ya en las pinturas rupestres aparecen escenas violentas contra personas*, desconocemos si la intención última del autor fue religiosa, educativa o criminalística pero, sin duda, indica una reflexión colectiva ya en esa época sobre tales acontecimientos.

Desde esos tiempos arcanos y oscuros, la humanidad viene aportando luz sobre el delito y su significado. Mas, si como reflexión moral, religiosa, filosófica o política los orígenes de la criminología son remotos, como ciencia –en ello coincide la doctrina– podemos señalar sus inicios en el cercano S. XIX. Tres reconocidas figuras, fundadoras en 1880 de la Escuela de Criminología (*Scuola Positiva*), se proyectan ya sobre la mente de todos nosotros: LOMBROSO (1835-1909), GARÓFALO (1851-1934) y FERRI (1856-1929), también recordamos las frentes huidizas, las orejas en forma de asa o el exceso de bello ca-

racterísticos de los criminales natos. ¿Serán los delincuentes seres especiales?, esa era la pregunta del momento y aún nos la hacemos cuando vemos en las estaciones fotografías de los terroristas más buscados. La idea lombrosiana de características intrínsecas del comportamiento sigue en alguna medida, aunque muy matizada, vigente en las teorías de la personalidad, la genética del comportamiento o la racionalidad individual (acción racional).

Estos padres fundadores de la criminología moderna definen algunos de los actores sobre los que trabajar: el delincuente, el delito y el entorno, y afirman el estudio metódico del hecho delictivo aún vigente, cuestionado, como veremos, pero ineludible.

LOMBROSO, aunque exagerase el impacto biológico y presentara al delincuente como un ser atávico y patológico con sus delincuentes natos y sus locos morales, le otorga la condición de individuo real, concreto e histórico, alguien que, en definitiva, puede también ser víctima de sus circunstancias y no sólo reo de su voluntad o libre albedrío (tal y como lo presentaba la Escuela Clásica).

De su lado, FERRI aporta una visión nítidamente social al fenómeno criminal. A su juicio, LOMBROSO concedía demasiada carga explicativa a los factores antropológicos y antropométricos, en detrimento de los aspectos sociológicos y psicológicos. Desde las páginas de su *Sociología criminal* (1884, 1905) destaca el origen social de la delincuencia.

En 1885 GAROFALO acuña el nombre de la nueva ciencia con el título de su libro: *La criminología. Estudio sobre la naturaleza del crimen y teoría de la penalidad*.

Para el jurista italiano, la focalización de los análisis de sus dos compañeros de escuela en la figura del delincuente olvida el estudio del delito que, para GAROFALO, debe analizarse como un hecho positivo y criminológico y no aceptarse sólo como definición jurídica. Tratado como tal, el *delito natural* (cuya base es el quebrantamiento de los sentimientos morales altruistas innatos de la especie humana y de toda sociedad, si bien las manifestaciones de estos impulsos son producto de la historia) es la definición positiva que de ese hecho aporta el investigador naturalista tras una investigación científica. Observamos en este discurso una estrategia de empoderamiento de la nascente ciencia criminológica, no solo la definición de delincuente sino la propia la noción de delito han de venir desde la criminología.

El POSITIVISMO significa el estudio sistemático de los fenómenos observables y experi-

mentables, y todo lo que no sea empíricamente verificable no es hecho positivo sino opinión o conjetura y carecerá de valor científico. Así, el delincuente y el delito como entidades reales son susceptibles de un análisis positivo, se pueden observar y medir, atajar en sus causas y minimizar en sus consecuencias; en definitiva, conocer sus reglas. Para el positivismo originario la causa principal del delito es el delincuente: ¿quién es? ¿Cómo se crea? ¿Qué características tiene? ¿Por qué existe? Serán las cuestiones fundamentales de esa primera criminología positivista y las respuestas han de procurarse desde los mismos principios epistemológicos y metodológicos que rigen en las ciencias físicas, matemáticas y biológicas.

La gran virtud de la ESCUELA DE CHICAGO (años 10 y 20 del s. XX) fue la inclusión del discurso del desviado en la explicación de la desviación y el delito, su sociología es cualitativa, añade la subjetividad propia de la epistemología de WEBER y SIMMEL, analiza los discursos y comprende la desviación como estrategia adaptativa al entorno, contribuyendo al desmantelamiento de la idea de delincuencia como patología, producto del estudio del desviado como objeto de laboratorio o como cifra estadística. Contribuye a su definición como hecho/sujeto normal, cuya normalidad no es sólo estadística en sentido durkheimiano, sino que constituye una "respuesta esperable dadas las circunstancias". La desviación es una estrategia aprendida (construida-no innata) de afrontamiento de la realidad. El delincuente es una persona como los demás no se trata de ninguna variedad antropológica, de ninguna anomalía, de ninguna patología.

"Las propuestas de acción concretas de la criminología situacional son: las actividades rutinarias, la prevención situacional, la teoría de las ventanas rotas y las teorías del autocontrol."

A. Touraine

El paradigma positivista entiende la delincuencia como producto de las estructuras sociales y culturales, la corriente funcionalista (hegemónica desde finales de los 30 hasta los 60) pondrá el acento en la cultura: el delito como resultado de la pérdida de unos determinados valores o de la influencia de "otros"; a su vez, la corriente crítica-radical insistirá en el papel de las estructuras económicas, siendo el delito un producto de la explotación del sistema capitalista. Todos consideran que es posible conocer las causas del delito, que dichas causas se encuentran en la sociedad y que si se cambian/mejoran las condiciones socioculturales también lo harán/disminuirán las tasas delictivas. Entre bienestar en sentido amplio y delito existe una relación causal inversa.

La reflexión mertoniana sobre *estructura social y anomia* (formulada en 1938 y ampliada en la década siguiente) es, a nuestro juicio, el intento mejor acabado de explicación de las relaciones observables entre las estructuras sociales y culturales y las conductas desviadas y delictivas. Servirá de sustento a las teorías subculturales de los años 50 –COHEN (1955) y CLOWARD y OHLIN (1960)– y se proyecta desde entonces hasta las criminologías más recientes.

Los años 60 y primeros 70 están marcados por las teorías del ETIQUETAMIENTO/REACCIÓN SOCIAL (reconocidos representantes de esta corriente son BECKER y LEMERT). El delincuente se erige en sujeto pleno, activo, que tiene algo que decir sobre sí mismo; pero, sobre todo, el foco se dirige hacia el control social. Existe una interacción entre desviado y sociedad, siendo ésta el sujeto fuerte en esa relación y el desviado, el débil. Es la audiencia social quien determina qué

es o no tolerable y quien asigna etiquetas que tienen consecuencias reales; de hecho, de la triada delincuente-delito-reacción social, lo único verdaderamente consistente es la sociedad y su reacción. El delito y el delincuente son etiquetas, definiciones sociales construidas que los sujetos frágiles cumplen en el trascurso de la carrera delictiva.

Los planteamientos interaccionistas servirán a la criminología de izquierdas, más radical, para afirmar que es el Estado y su principal herramienta el Derecho Penal, quienes crean, por definición, el delito y el delincuente, siendo el primero una expresión del quehacer capitalista y el segundo una forma de resistencia y respuesta a la explotación inherente a dicho sistema; aunque esta respuesta, dirá uno de los más destacados representantes de esta corriente, Austin TURK, esté condenada al fracaso, la incompreensión y el aislamiento, pues los delincuentes sobre los que el sistema concentra su acción estigmatizadora son jóvenes, inexpertos, pobres o pertenecientes a etnias minoritarias; es decir, sujetos frágiles.

Por aquellos años se inicia un periodo histórico que no se sabe aún muy bien cómo denominar, por lo que a menudo se utiliza el calificativo *post*: post-industrial (TOURAINÉ, 1969; BELL, 1973) en lo económico-social y post-moderna (LYOTARD,

1979) en lo cultural-identitario. Dicha etapa viene marcada por el paso de una economía de producción a otra de servicios y consumo; los medios de comunicación de masas se erigen en centros de poder, las grandes ideologías sociales, políticas y religiosas se desacralizan –tras la caída del muro de Berlín en 1989 llega a vaticinarse “el fin de la Historia” (FUKUYAMA, 1989) – y las TIC se convierten en el soporte comunicacional de la comunidad global, generando un nuevo tipo de sociedad: la sociedad red (CASTELLS, 1996). En lo personal, esta época se caracteriza por la individualización, que supone un repliegue de la persona sobre sí –en forma de autosuperación psicológica y cultivo del cuerpo y de la imagen– y sobre el momento –el presente como único tiempo –.

La postmodernidad comporta el desencanto hacia los grandes discursos, que se tornan relativos. Ahora, como explica VATTIMO, lo importante ya no son los hechos sino sus representaciones, especialmente las emitidas desde los medios de comunicación, la realidad se virtualiza. La epistemología tardomoderna derriba la posibilidad de una ciencia social de postulados universales; de su lado, el devenir histórico contraría las causalidades más básicas establecidas por el positivismo (de izquierda y de derecha), sólo parece haber un conocimiento concreto, circunscrito y contingente, esta convicción supone el cuestionamiento y casi abandono de los paradigmas tradicionales o, cuando menos, la adopción de posturas menos sólidas.

Esta relativización de los grandes paradigmas epistemológicos, se expresa en nuestro caso en la denominada: **crisis etiológica de la criminología**, que tiene

su origen último en ese descreimiento generalizado propio de la modernidad tardía, al que se agregan una serie de situaciones concretas que ponen en cuestión los postulados anteriores :

- Se observan disminuciones de las tasas de criminalidad en épocas en que se incrementa la pobreza y el desempleo; asimismo, aumentan los delitos en etapas de bonanza económica.
- Las clases medias y altas delinquen igual o más que los pobres.
- Es más abundante el delito en las áreas acomodadas que en las pobres.

Entre la segunda posguerra mundial y los años 70 se instituyó lo que vino a denominarse primer mundo; la de los 50 y especialmente la de los 60 fueron décadas de desarrollo sostenido, en ese tiempo el paradigma positivista, especialmente el social demócrata, sostenía que las condiciones de precariedad social sólo podían producir conductas antisociales. Disminuyó el paro a mínimos históricos y se incrementaron el gasto social, la vivien-

“El delito es un problema grave y complejo al que hay que hacer frente desde todos los elementos que convergen en él: agresores, víctimas, control formal e informal.”

da de protección oficial, la escolarización, etc.; sin embargo, en muchos de esos países desarrollados la delincuencia creció e incluso se disparó (Reino Unido, Estados Unidos). En España, la relativa bonanza de la segunda mitad de la década de los 80 (entrada en Europa, reducción de la deuda, incremento del PIB, Olimpiadas y Expo) se tradujo en una mayor criminalidad; sin embargo, durante la crisis de los primeros 90 (España entra en recesión en 1992) se observa un descenso de la criminalidad. Es necesario apuntar que dicha contradicción no se observa en todos los países desarrollados, es el caso de Japón donde prosperidad y tasas delictivas han observado una relación inversa o en zonas menos desarrolladas como es el caso de América Latina, donde el aumento de la pobreza ha conllevado un incremento paralelo de la delincuencia.

Era el último bastión, una vez quedó claro que la desviación no es una mera definición jurídica o política ni una patología y que el derecho y la psicología/psiquiatría eran explicaciones parciales, tampoco la delincuencia es un hecho sólo sociológico. A esta crisis causal se une el cuestionamiento de las respuestas institucionales tradicionales :

- Más policía (control formal) no significa necesariamente menos delito.
- Más prisión y penas más severas (punción) tampoco disminuían el delito.

El reconocimiento de la complejidad del fenómeno delictivo impondrá la incorporación a la ciencia criminológica de nuevos y fundamentales elementos de análisis: la víctima (victimología), la mujer (criminología feminista) y el medio ambiente (delincuencia medioambiental).

Desde finales de los 70 se conciben una serie de respuestas a esta crisis epistemológica, que constituyen los **paradigmas actuales de la criminología:**

· **LA CRIMINOLOGÍA SITUACIONAL:** hunde sus raíces en el empirismo neopositivista (neoempirismo) y el neoclasicismo. Concibe el estudio del delito como el afrontamiento pragmático de una situación (neopositivismo) a la que se debe responder desde acciones focalizadas: En este sentido, con sus especificidades, podemos establecer dos principios sustentadores de sus propuestas:

- Abordar el delito no requiere abordar sus causas, pues mejorar las condiciones sociales generales no implica reducción de la mayoría de los delitos que afectan al ciudadano.
- Entender al delincuente como un actor racional (neoclasicismo) que, dentro de sus posibilidades, procurará evaluar las circunstancias y optimizar el rendimiento de sus actos.

En consonancia con estos postulados ofrecen una serie de respuestas, que se materializan en propuestas de acción muy concretas (desde candados en los automóviles a la restauración del paisaje urbano):

- Las probabilidades de que se cometa una infracción están en función de la convergencia de tres factores: un sujeto dispuesto a transgredir la norma, un objetivo apropiado y ausencia de vigilancia adecuada. LAS ACTIVIDADES RUTINARIAS (COHEN y FELSON, 1979).
- Para disminuir los delitos es necesario limitar en la medida de lo posible

esas oportunidades, de hecho son los ciudadanos quienes más pueden hacer por su seguridad: protegiendo adecuadamente sus casas y adoptando, en general, conductas más cautelosas. LA PREVENCIÓN SITUACIONAL (CLARKE, 1980).

- Dada la escasa efectividad inhibitoria de los controles formales debe favorecerse el control informal. Para lograr que el ciudadano "recupere la calle" es necesario que ésta constituya un entorno habitable: las buenas condiciones del mobiliario urbano favorecen la sensación de orden y propician el control informal. TEORÍA DE LAS VENTANAS ROTAS: (WILSON y KELLING, 1982).
- El mejor control social es el que el individuo ha interiorizado, de manera que la conducta más gratificante es la que se ajusta a la norma. TEORÍAS DEL AUTOCONTROL (GOTTFREDSON y HIRSCHI, 1990)

• **EL REALISMO DE IZQUIERDA:** herederos de la corriente originada en los escritos de MARX y ENGELS, acuñan en los años 70 el término "criminología crítica" y se autodenominan en la actualidad "izquierda realista". Para estos autores (LEA y YOUNG, 1984; CURRIE, 1985, entre otros), la causas del delito siguen estando en la estructura social, pero concentran su atención en la desigualdad relativa; esto es, el delito no relaciona tanto con la pobreza o el desempleo cuanto con la ausencia de alternativas a una situación de privación relativa concreta, que puede darse en cualquier estrato social y en cualquier periodo económico (sea de bonanza o de crisis),

en ese contexto, las personas recurren a medios individualistas para corregir tales condiciones. En este sentido, este nuevo paradigma criminológico, que se considera a sí heredero de las corrientes subculturales lo es más aún, a nuestro juicio, de los planteamientos mertonianos. La criminología cultural, enfoque encuadrado en el realismo de izquierdas, concentra su atención en la estructura cultural y considera el delito y su control como constructos culturales, siendo el primero de abajo-arriba y expresión de resistencia frente al segundo (de arriba-abajo).

En cualquier caso, el delito es un problema grave y complejo al que hay que hacer frente y que padecen sobre todo las clases menos protegidas, por lo que debe acometerse desde todos los elementos que en él convergen: AGRESORES, VÍCTIMAS, CONTROL FORMAL y CONTROL INFORMAL. Las interacciones entre estos elementos, que conforman el 'cuadrado del delito', son complejas y concurren muchas variables sociales, demográficas, espaciales y temporales. En la lucha contra el crimen es necesaria la colaboración de múltiples agentes y debe realizarse en distintos niveles: familiar, laboral, juvenil, policial (apuestan por modelos de policía comunitaria) desde una perspectiva democrática e igualitarista.

• **LA CRIMINOLOGÍA LIBERTARIA:** para los autores de esta corriente surgida en los 70 (KITSUSE, J. & SPECTOR, M., 1973), el delito es resultado del ejercicio del poder por la Administración Pública y la explotación de los mercados sobre la estructura social. Radicalizan los postu-

lados del *etiquetamiento* –la delincuencia es una etiqueta que se adhiere a comportamientos y personas no legitimados desde la ideología dominante– y se relacionan con el abolicionismo –según el cual la mayoría de las infracciones no deberían ser materia penal y las cárceles no deberían existir–. Dentro de esta dinámica de definición institucional “corremos el riesgo de apresurarnos a definir problemas sociales como delitos”, es necesario, entonces, preguntarse a qué estamos llamando delito, llegando a cuestionar incluso su propia existencia, pues, como definición, todo puede ser delito o nada, depende de dónde pongamos el listón.

EL FUTURO TEÓRICO INMEDIATO DE LA CRIMINOLOGÍA

Si, como se ha ido exponiendo líneas arriba, el delito no es sólo un asunto político ni jurídico ni policial ni médico-psíquico, tampoco sociológico, entonces ¿qué es? La desviación y el delito requieren todos esos análisis y algo más, es aquí donde la criminología se justifica como ciencia en sí y no como disciplina auxiliar. Pero la criminología ha de tener en cuenta que para no sucumbir a la crisis más general de las ciencias sociales y humanas ha de estar muy pegada al terreno, (contemplar todos los actores, sus formas de relacionarse –sociedad– y sus valores –cultura–), realizarse todas las preguntas, ser consciente de sus limitaciones, desempeñarse en un mundo inestable y en continua transformación global, tomando en consideración las consecuencias imprevistas de sus intervenciones, o sea, se requiere, y esta es nuestra propuesta, un modelo de *criminología reflexiva*.

No se trata de otro paradigma sino de un prerequisite epistemológico transversal a todo paradigma. Como hemos visto, los ideales positivistas de progreso y evolución nos han conducido al desencanto, según los padres del pensamiento moderno los avances tecnológicos y científicos proporcionarían condiciones de vida donde no tendría cabida la penuria ni sentido el crimen. Lo que aprendemos en la modernidad tardía es que la historia no es única sino que hay muchas historias, no tiene un solo objetivo, muchas veces ni siquiera hay un objetivo. En fin, la realidad social es múltiple y compleja, en ella caben muchas interpretaciones, por lo que el conocimiento no añade certidumbre ni acrecienta el control, al contrario, cuanto más conocimiento inyectamos en el sistema más complejidad se produce, de ahí que las ciencias sociales se encuentren en el centro de la tardomodernidad. Esta es la gran paradoja que hemos de acometer y en ella no caben las soluciones simples.

Lejos de alcanzar los ideales ilustrados y positivistas nos encontramos en un momento histórico en el que nuestro desarrollo pone en cuestión nuestra supervivencia, la sociedad que hemos creado es la sociedad del riesgo. El mundo social es muy complejo y dinámico, cuando reflexionamos o intervenimos lo modificamos, de manera que los análisis e intervenciones posteriores han de realizarse sobre ese entorno alterado y ya distinto, es por ello que aspectos tan complejos como el crimen no tengan una causación general ni explicación definitiva, tenerlo en cuenta es el objetivo último de una criminología reflexiva. ■

A partial view of a portrait of Karl Marx, showing his head and shoulders. The name 'Marx' is printed in white text in the upper left corner of the image area.

Marx

WEBGRAFÍA

facebook

8 CLAVES SOBRE FACEBOOK

1 ¿Qué es Facebook?

Es una herramienta social gratuita que pone en contacto a cualquier persona –que tenga una cuenta de correo electrónico– con sus amigos u otras personas. Se emplea para cargar un número ilimitado de fotos, compartir enlaces y vídeos.

2 ¿Cuál es su origen?

Desde los años 90 se venía planteando la idea de crear una comunidad para que la gente pudiera compartir sus aficiones por internet, sin éxito. Fue en febrero de 2004 cuando Mark Zuckerberg creó Facebook en la Universidad de Harvard –casi como un juego– y fundó una de las empresas que más ha influido en la sociedad en los últimos tiempos, junto a sus socios: Eduardo Saverin, Chris Hughes y Dustin Moskovitz.

3 ¿Dónde tiene su sede?

En Palo Alto, California (Estados Unidos).

4 ¿Cuántos usuarios tiene?

Se calcula que cuenta con 500.000.000 de miembros en todo el mundo; desde que se lanzaron las versiones en francés, alemán y castellano en 2007 y se tradujo a 70 idiomas, su expansión ha sido imparable.

5 ¿Qué es lo que me ofrece?

Una de las utilidades más conocida es su **lista de amigos** para agregar a los conocidos (siempre que éstos acepten la invitación) e intercambiar fotos o mensajes; también permite reunir **grupos** (a personas que compartan los mismos intereses y utilizar los foros de discusión) o **páginas** (donde el nexa suele ser una marca o ser fan de una serie o un personaje). Pero, sin duda, su elemento más característico es su popular **muro**, un espacio dentro del perfil de cada usuario donde los amigos pueden escribirte mensajes y subir imágenes. Sólo es visible para usuarios registrados.

6 ¿Y cuántas imágenes se han subido?

Con 160 terabytes de almacenaje, hay unos 5.000.000.000 de fotos colgadas por los propios usuarios.

7 ¿No hay ningún inconveniente?

Además de las polémicas que han surgido sobre la privacidad de los datos e imágenes que se suben a los perfiles, Facebook ha recibido muchas críticas por los efectos que puede provocar, especialmente, en los menores y porque el usuario se sienta avasallado con la publicidad.

8 te puedes dar de baja?

Sí, aunque suele decirse que el proceso no resulta demasiado sencillo.

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

- Sí, quiero suscribirme a la revista científica **“Cuadernos de Criminología”** (4 ejemplares/año).
- Quiero asociarme a la **SECCIF** (Infórmese y consulte condiciones y ventajas en seccif.wordpress.com)

TARIFAS	
España	30 euros
Resto de Europa y América	55 euros
Resto del mundo	A consultar, según destino

Incluye impuestos indirectos –en su caso– y transporte y manipulación.

NÚMEROS ATRASADOS

En función de su disponibilidad y previa consulta telefónica:

(00 34) 983 181 527

Nombre y apellidos: _____

Profesión: _____

Dirección: _____

C.P. y población: _____

Provincia: _____

País: _____

Teléfono de contacto: _____

Correo electrónico: _____

Domiciliación Bancaria:

BANCO

AGENCIA

DC

C/C

Mediante tarjeta: _____, n.º: _____, caducidad: ____/____

Ruego a Uds. que –en lo sucesivo y hasta nueva orden de contrario– acepten con cargo a mi cuenta corriente los recibos presentados por la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses (SECCIF), relacionados con mi suscripción a la revista “Cuadernos de Criminología”.

Fecha y firma,

Recorte o fotocopie este boletín y envíelo a:

Revista “Cuadernos de Criminología”, Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses (SECCIF)
C/ Angustias, 34, 2.º dcha. - 47003 Valladolid

Licenciatura de Criminología para Profesionales

Universidad Camilo José Cela - Madrid

Titulación oficial de 2º ciclo - Horario compatible con la actividad profesional (sábados intensivos)
- Estudio previo de convalidaciones y reconocimiento de créditos - Descuentos para grupos profesionales - Dobles titulaciones: Criminología + Derecho, Psicología, Periodismo o Titulado Superior en Detective Privado.

Consulta vías de acceso en www.ucjc.edu